

2022

ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН

Международная конференция

**ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
2022**

Сборник научных трудов
Павлодар, Республика Казахстан

Available at conferences.kz

В научный сборник вошли научные работы, посвященные широкому кругу современных проблем науки и образования, вопросов образовательных технологий

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2022

Главный редактор

Роза Муслимовна Жамиева

Редакционная коллегия

1. Абильдина Салтанат Куатовна

Заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения, доктор педагогических наук, профессор ККСОН

2. Ильясова Гульжазира Актуреевна

Заведующая кафедрой гражданского и трудового права, кандидат юридических наук, Профессор (Full Professor)

3. Досова Бибигуль Арал бае вна

доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, кандидат исторических наук

Д.Сабыржан Али Сабыржанович

доцент кафедры аудита, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор.

5. Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна

декан факультета иностранных языков, Кандидат педагогических наук
Ассоциированный профессор

6. Сейтжанов Олжас Темирбекович

зам начальника КА МВД РК им. Б. Бейсенова, к.ю.н, доцент полковник полиции

7. Аренова Лейла Климентьевна

к.ю.н. доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции

Контактная информация организационного комитета конференции:

Официальный сайт: conferences.kz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7445998>

OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 2022

Павлодар, Казахстан 2022

ECONOMY

Organizational and legal form of entrepreneurship

Gulixon Karimova – teacher,

Bukhara Pedagogical College, Bukhara, Uzbekistan

Abstract: The article deals with the Organizational-legal form (OLF), its types and legal form determines the method of property management by an economic entity and its legal status and business objectives arising from this.

Key words: entrepreneurship, economic entity, property, management, business objectives, legal status, goals, creating, ownership, joint stock company.

Organizational-legal form (OLF) is a form of an economic entity recognized by the legislation of a particular country, which fixes the method (method) of fixing and using property by an economic entity and its legal status and business goals arising from this. That is, the organizational and legal form determines the method of property management by an economic entity and its legal status and business objectives arising from this.

Examples of legal forms are—

Joint Stock Company (JSC),

Limited Liability Company (LLC),

Institution.

The legal form or, as it is sometimes called, the "form of doing business" is abbreviated as the OPF.

Thus, the legal form is a way of owning and using property fixed by the legislation of a particular country (for some companies, and a method of disposal), and, based on this, and the goals of creating and doing business that follow from this.

The organizational and legal form is a way of organizing and conducting business activities, which is fixed in the form of a legal document.

The organizational and legal form determines the responsibility of the company for obligations, the right to transactions on behalf of the enterprise, the management structure and other features of the economic activity of enterprises.

Depending on what kind of activity the company is engaged in, its OPF must necessarily contain:

The definition of the organization is required. What kind of organization is it, with or without the formation of a legal entity.

What property is this enterprise - public or private.

What is the type of this company. Unitary or state view.

The main criteria by which legal entities are classified are:

Activity goals.

Forms of ownership.

Participant rights.

The composition of the owners.

Classification of legal entities by business objectives

One of the main criteria of enterprises is the classification according to the purposes of activity. Note that the subjects of activity can be:

- + individuals (IP - individual entrepreneurs, without forming a legal entity);
- + Legal entities (commercial and non-commercial organizations).
- + Since legal entities can be divided into commercial companies and non-profit organizations, the goals may differ here. That is, the goals can be:
 - + Making a profit - for commercial firms;
 - + Public interests, education, enlightenment, etc. - for non-profit organizations.

Thus, the two main forms of doing business are:

1. Commercial companies.

For commercial organizations, the main goal is to make a profit with its subsequent distribution among the participants.

The main types of commercial organizations are:

- ✓ business partnerships,
- ✓ business companies,
- ✓ production cooperatives,
- ✓ unitary enterprises.

Non-profit organizations are created for other purposes and do not pursue profit as the main goal of their activities. And if profit does arise, it is not distributed among

the founders, but is spent on statutory purposes. Such goals, as a rule, include: social, cultural, educational, spiritual, charitable and other types of goals.

Non-profit organizations have the right to engage in entrepreneurial activities only if this activity is aimed at achieving the goals of the organization.

The legally fixed system of organizational and legal forms includes:

- ✚ two forms of entrepreneurial activity (without forming a legal entity);
- ✚ 7 types of commercial organizations;
- ✚ 7 types of non-profit organizations.

In practice, the following types of OPF commercial entities are used: companies, partnerships, unitary enterprises, cooperatives.

In non-profit formations, the following types are distinguished: a cooperative, a public organization, various foundations, partnerships, and associations.

What to look for when choosing a legal form

Information about the organizational and legal form and changes in legislation related to the creation of enterprises of various forms of ownership must be possessed in order to select a profitable organizational and legal form of activity.

The form of doing business depends on the solution of these issues, as well as the number of reporting forms and the frequency of their submission.

REFERENCES:

1. Gulumov S.S. Entrepreneurship and small business. Uzbekistan. T-1997.
2. Yo. Abdullaev, F. Karimov "Fundamentals of small business and entrepreneurship" Tashkent "Mekhnat" 2000 year.
3. Yusupova, S. (2019). Some features of problem of formation and development of students' technical thinking in English classes. In science and practice: a new level of integration in the modern world (pp. 64-68).

Хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши - ижтимоий-иқтисодий барқарорлик таъминланишига замин яратади

Каржавова Хуршида Абдумаликовна-

Шароф Рашидов номидаги Самарканд давлат университети ассистенти

Аннотация: ушбу мақолада хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши бевосита мамлакат аҳолисининг турмуш сифатини ошишига ва ижтимоий-иқтисодий барқарорлик таъминланишига замин яратишига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: хизмат кўрсатиш, турмуш сифати, хизматлар ҳажми, савдо хизматлари, иқтисодий фаолият.

Аннотация: В данной статье особое внимание уделяется тому, что развитие сферы услуг напрямую повышает качество жизни населения страны и создает основу для социальной и экономической стабильности.

Ключевые слова: оказание услуг, качество жизни, объем услуг, торговые услуги, экономическая деятельность.

Abstract: This article focuses on the fact that the development of the service sector directly improves the quality of life of the population of the country and creates the basis for social and economic stability.

Keywords: provision of services, quality of life, volume of services, trade services, economic activity.

Жаҳоннинг тараққий этган мамлакатлари тажрибасидан маълумки, хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши бевосита мамлакат аҳолисининг турмуш сифатини ошишига ва ижтимоий-иқтисодий барқарорлик таъминланишига замин яратади. Шу сабабли, ҳозирги кунда дунёнинг ривожланаётган мамлакатлари миллий тараққиётни таъминлашда хизмат кўрсатиш соҳасига алоҳида эътибор қаратиб келишмоқда.

Сўнги йилларда мамлакатимизда барқарор ривожланишни таъминлаш, қулай ишбилармонлик муҳитини шакиллантириш, аҳолини тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш, фуқароларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва турмуш сифатини янада яхшилаш мақсадида амалга ошириб келинаётган кенг қўлдамли ижтимоий-иқтисодий ислохотлар жараёнида давлатимиз томонидан “хизмат

кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар таркибини, энг аввало, уларнинг замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартириш”¹ каби муҳим вазифалар белгиланган. Ушбу вазифаларнинг самарали бажарилиши ва хизмат кўрсатиш соҳасини миллий иқтисодиётимизнинг “драйвер”ига айлантириш бўйича қатор меъёрий ҳужжатлар ҳамда пухта ўйланган дастурлар ҳаётга тадбиқ этиб келинмоқда. Мамлакатимиз иқтисодиётида кўрсатилган хизматларнинг умумий ҳажми 2017-2021 йилларда ўртача 193.508,5 (млрд.сўм)ни ташкил этган бўлса, хизмат турлари бўйича қуйидаги ҳолат кузатилган. Ахборот ва алоқа соҳасидаги хизматлар ҳажми ўртача 12.205,7 (млрд.сўм)ни, молиявий хизматлар ҳажми ўртача 35.174,6 (млрд.сўм)ни, транспорт хизматлари ҳажми ўртача 51.150,3 (млрд.сўм)ни, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар ҳажми ўртача 5.612,7 (млрд.сўм)ни, савдо хизматлари ҳажми ўртача 50.110,9(млрд.сўм)ни, кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар ҳажми ўртача 5.804,9 (млрд.сўм)ни, таълим соҳасидаги хизматлар ҳажми ўртача 7.508,9 (млрд.сўм)ни, соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар ҳажми ўртача 3.103,7 (млрд.сўм)ни, ижара ва лизинг бўйича хизматлар ҳажми ўртача 3.824,0 (млрд.сўм)ни, компьютерлар, шахсий фойдаланиш буюмлари ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар ҳажми ўртача 3.237,7 (млрд.сўм)ни, шахсий хизматлар ҳажми ўртача 4.641,4 (млрд.сўм)ни, меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар ҳажми ўртача 4.064,5 (млрд.сўм)ни ҳамда бошқа хизматлар ҳажми ўртача 7.069,2 (млрд.сўм)ни ташкил этмоқда 1-жадвалга қаранг.

¹ “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли фармони, 1-илова, 3.2-банд.

Иқтисодий фаолиятнинг асосий турлари бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажми²

Йиллар Кўрсаткичлар	2017	2018	2019	2020	2021
Жами	118 811,0	150 889,8	193 697,8	219 978,5	284 165,4
Ахборот ва алоқа соҳасидаги хизматлар	8 196,7	10 332,6	10 891,7	13 852,3	17 755,1
Молия хизматлари	15 023,8	21 296,3	34 036,6	45 783,0	59 733,3
Транспорт хизматлари	36 217,2	44 159,4	54 473,5	53 662,9	67 238,6
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар	3 649,6	4 673,3	5 933,6	5 431,7	8 375,4
Савдо хизматлари	32 006,9	39 743,4	48 748,2	57 572,7	72 483,3
Кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар	4 026,5	4 949,2	5 950,7	6 016,9	8 081,1
Таълим соҳасидаги хизматлар	4 402,0	5 416,5	7 164,9	8 539,4	12 021,8
Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар	1 701,5	2 220,0	3 104,3	3 386,7	5 105,9
Ижара ва лизинг бўйича хизматлар	2 589,2	3 297,4	3 733,5	4 149,0	5 351,0
Компютерлар, шахсий фойдаланиш буюмлари ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар	2 329,2	2 630,7	3 200,1	3 347,8	4 680,5
Шахсий хизматлар	3 134,4	3 700,6	4 575,6	5 032,2	6 764,1
Меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар	1 611,7	2 953,6	4 543,1	4 907,5	6 306,8
Бошқа хизматлар	3 922,3	5 516,8	7 342,0	8 296,4	10 268,5

(млрд сўм ҳисобида)

² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

Республикамиз ҳудудлари кесимида кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ўсиш суръатига эътибор қаратадиган бўлсак, 2021 йилнинг ўзида ўтган йилга нисбатан ўсиш кўрсаткичи Қорақалпоғистонда 121,5 фоизни, Андижон вилоятида 118,3 фоизни, Бухоро вилоятида 118 фоизни, Жиззах вилоятида 117,8 фоизни, Қашқадарё вилоятида 114,4 фоизни, Навоий вилоятида 118,3 фоизни, Наманган вилоятида 119,7 фоизни, Самарқанд вилоятида 119 фоизни, Сурхондарё вилоятида 120,1 фоизни, Сирдарё вилоятида 118,8 фоизни, Тошкент вилоятида 117,8 фоизни, Фарғона вилоятида 117,4 фоизни, Хоразм вилоятида 118,9 фоизни ҳамда Тошкент шаҳрида 123,4 фоизни ташкил этганлигини кузатишимиз мумкин (2-жадвал).

2-жадвал

Ҳудудлар бўйича хизматлар ҳажмининг ўсиш динамикаси³

(Аввалги йилга нисбатан %да)

Йиллар Ҳудудлар	2017	2018	2019	2020	2021
Жами	110,7	108,9	113,2	103,0	119,5
Қорақалпоғистон	108,3	113,2	112,8	106,1	121,5
Андижон	105,3	107,2	110,9	105,6	118,3
Бухоро	104,6	108,6	113,3	106,1	118,0
Жиззах	106,7	114,3	117,5	105,9	117,8
Қашқадарё	104,5	106,6	111,1	106,7	114,4
Навоий	108,0	111,4	115,2	105,8	118,3
Наманган	103,6	107,6	113,3	103,8	119,7
Самарқанд	106,4	107,3	112,4	101,0	119,0
Сурхондарё	105,8	119,2	103,8	104,5	120,1
Сирдарё	107,7	112,1	121,5	110,7	118,8
Тошкент	105,1	107,0	113,4	102,0	117,8
Фарғона	104,9	108,0	113,0	105,3	117,4
Хоразм	108,2	110,1	113,4	101,5	118,9
Тошкент ш.	118,0	110,9	115,6	108,2	123,4

³ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

Хизматлар хажмининг аҳоли жон бошига тўғри келиш кўрсаткичи тадрижий равишда ўсиб бораётганлигини қуйидаги статистик маълумотлар асосида кузатишимиз мумкин. Жумладан, 2010 йилда аҳоли жон бошига тўғри келган умумий хизматлар хажми 949,7 (минг сўм)ни ташкил этган бўлса, 2015 йилда 2.509 (минг сўм)ни, 2020 йилда 6.426,1 (минг сўм)ни ҳамда 2021 йилда 8.138,8 (минг сўм)ни ташкил этган (1-расм).

1-расм. Аҳоли жон бошига хизматлар хажми (минг сўм ҳисобида)⁴

Таҳлилимиздан кўришиб турибдики, аҳоли жон бошига кўрсатилган хизматлар хажмининг ҳудудлар кесимида 2010 йилдан 2021 йилгача бўлган даврда ўсиш динамикасини қайд этган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. М.Раимова. Хизматлар бозорини ривожлантириш – иқтисодийнинг устувор йўналиши. Тошкент, 2021. <https://review.uz/oz/post/xizmatlar-bozorini-rivojlantirish-iqtisodiyotning-ustuvor-yonalishi>
2. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли фармони, 1-илова, 3.2-банд.
3. Ўзбекистон Республика Президентининг “Хизматлар соҳасини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги (27.01.2022 йилдаги) ПҚ-104-сон Қарори. <https://lex.uz/ru/docs/5840284>
4. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумоти. <https://stat.uz>

⁴ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумоти. <https://stat.uz>

Олий таълимда миллий инновацион тизимнинг ўрни

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, докторанти

Одилова Дилноза Барнаевна

Иқтисодий фанда миллий инновацион тизимнинг (МИТ) таркибини аниқлаш ва уни такомиллаштириш, унинг субъектлари ўртасидаги иқтисодий муносабатларни ҳамда функцияларни энг самарали тарзда амалга ошириш учун шарт-шароит яратиш бўйича иқтисодчи олимлар доимий илмий-тадқиқотлар олиб боришган. Илмий тадқиқотларнинг бутун бир даври давомида МИТни ривожлантириш муаммолари бўйича илмий тадқиқотларнинг марказида янги ғояларни, энг муҳими, инновациялар ва юқори технологияли лойиҳаларни амалга оширишга қодир бўлган мутахассисларни етказиб берувчи фан ва таълим соҳасидаги ташкилотларга эътибор қаратилган эди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ 5847 – сон фармони асосида Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси қабул қилинди. Концепция олий таълим тизимини ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқлари эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда, фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг мустақам интеграциясини таъминлаш асосида таълим сифатини яхшилаш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этишга қаратилган.

Бу ҳақда **Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев ҳам алоҳида тўхталиб, қуйидаги фикрларни билдириб ўтганлар:** Олийгоҳлар ва таълим тизимининг қуйи бўғинлари ўртасидаги узвийликни кучайтириш мақсадида 65 та академик лицей олий ўқув юртлари тасарруфига ўтказилади. Шунингдек, 187 та техникум ҳам ўз йўналиши бўйича турдош олийгоҳ ва тармоқ корхоналарига бириктирилади. Ушбу стратегиянинг ўзига хос хусусияти олий таълим соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш, ҳудудларда давлат ва нодавлат ОТМлари, шу жумладан

нуфузли хорижий ОТМлари филиаллари фаолиятини ташкил этиш асосида олий таълим билан қамров даражасининг 50 фоиздан юқори бўлиши таъминланади, соҳада рақобат муҳити яратилади.

Ўзбекистон Республикасида илмий муҳит ва давлат идоралари, шунингдек тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 1 апрелдаги “Илм-фан соҳасидаги давлат сиёсати ва инновацион ривожлантиришдаги давлат бошқарувини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПҚ-5047- сон фармони қабул қилинди. Фармонга кўра инновацияларни жорий қилиш ва технологиялар трансферининг миллий офиси ташкил этиш, унинг асосий вазифалари ва фаолият йўналишлари белгиланди. Ўзбекистон Республикасида инновацион ғояларни яратиш ва амалга оширишнинг турли босқичларини ўз ичига олган кенг тармоқли инновацион инфратузилма: инновацион лойиҳалар ва ишланмаларни тижоратлаштириш офислари, технологиялар ва инновацияларни қўллаб-қувватлаш марказлари, илмий жиҳозлардан жамоавий фойдаланиш марказлари, саноатни ривожлантириш жамғармаси, инжиниринглик марказлари, илмий ва таълим марказлари, инновацион бизнес-инкубаторлар, технопарклар, индустриал саноат парклари, технологик платформа, маҳсулотларни сертификатлаштириш органлари ва синов-тажриба лабораториялари, технологияларни трансферт марказлари шаклланади. Бироқ, ушбу объектлар ўртасида яхши ўрнатилмаган алоқалар ҳамда етарли даражада ҳамкорликдаги фаолиятнинг етишмаслиги ва мотивациянинг пастлиги туфайли талаб даражада фойдаланилмаяпти.

Бугунги кунга келиб кўпгина таълим муассасалари мобил таълимни таклиф қилмоқда, кўпчилик инсонлар ушбу таклифни қабул қилишмоқда. Давлат ҳокимияти билан яқин ҳамкорлик таълим ва илмий ташкилотларга илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш имкониятларини кенгайтириш ва қўшимча маблағлар жалб қилиш имконини беради.

Давлат хокимияти органларининг асосий вазифаси илмий- тадқиқотларни дастлабки босқичдан қўллаб-қувватлаш ва инновацияларни тижоратлаштириш учун қулай шарт-шароитларни яратишдан иборат. Бундай ўзаро алоқаларни рағбатлантириш инструментларига, авваламбор, давлат тузилмалари, дастурлар, субсидиялар ва бошқалар орқали муносабатларни ўрнатишдир.

Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш суръатлари бизнес ҳамжамият билан илмий ва таълим муассасалари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг етарли даражада эмаслик муаммосини ифода этади. Илм-фан, таълим ва бизнес ҳамжамиятининг ўзаро алоқаси ва интеграциясининг мақсади билимларни яратиш ва уни янада генерацияси учун қулай шарт-шароитларни яратишдир. Ҳар бир олий ўқув юрти ўзининг технопаркига эга бўлиши мақсадга мувофиқ, чунки бу ерда, давлат, тармоқ ва минтақавий ёрдам билан ғоялар бизнесга айланади.

Маълумки, технопаркларнинг тахминан 13% ОТМ модели бўйича - университетларнинг таркибий бўлинмалари сифатида яратилган. ОТМларда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда технопарклар алоҳида ўрин тутаяди. Чунки у ерда илмий ва инновацион фаолияти натижалари сифатида маҳсулотлар тайёрланиши мумкин. Технопаркни ташкил этиш ҳар бир олийгоҳ салоҳияти етарли эмас. Технопарк асосан техник соҳадаги олийгоҳларнинг устуворлигида кўринса, шу билан бир қаторда гуманитар, ижтимоий ва иқтисодий олийгоҳлар эса консалтинг хизматлари билан шуғулланиш орқали хизматлар бозорида ўз ўрнини эгаллаши мумкин бўлади.

ОТМ ва технопарк ёки бизнес-инкубатор-бу ишбилармонлик муҳити билан технологияларни ривожлантириш соҳасида ҳамкорлик қилиш усуллари билан бириктирилади. Уларнинг ҳамкорлигининг мақсади билимлар трансфери, инновацияларни тарқатиш ва тижоратлаштиришдир. Шу муносабат билан ОТМ технопарклари ва бизнес-инкубаторларидан фойдаланиш қўламини, шунингдек, саноат корхоналари билан ўзаро ҳамкорлигини кенгайтириш зарур.

GEOGRAPHY

Nosogeographic situation. Increase in the number of weather-sensitive diseases in the face of climate change.

Tillyakhojaeva Z. D.

A Scientific secretary of Hydrometeorological research institute -HMRI at the Center of Hydrometeorological Service of the Republic of Uzbekistan (Uzhydromet) PhD. tilla.79@mail.ru

Annotation: Meteosensitivity dependence on the incidence of weather factors depends on several meteorological factors. It is proposed to use the weather sensitivity factor. Also, an increased individual sensitivity of a person to weather fluctuations due to a weakening of adaptation mechanisms, immunity or chronic diseases.

Key words: weather sensitivity, extreme values, meteosensitivity, meteorolability, diseases.

The concepts of "meteosensitivity" and "meteorolability", used to describe the reaction of the human body to changes in weather and climate, many people mistakenly consider synonymous. In fact, meteosensitivity is a property of any living organism, while meteorolality is only a characteristic of pathologically high meteosensitivity, which is not typical for all people.

Meteororesistance and meteorolability. Man as a biological being is subject to the same changes as the world around him. No wonder a good positive mood is called sunny, the sad state of the soul is cloudy or rainy, and when a person is angry, they say that it's a threat.

Changing the mood to match the weather is the usual physiological response of a healthy body. Such a reaction to the weather is called meteosensitivity, and it is considered the norm. People whose weather changes affect only the emotional side are called meteor-stable or meteor-resistant (resistant means stable). The state of health of such people does not depend on natural and weather changes.

If, when changing weather or climate, not only emotional, but also other suspicious symptoms are observed, as a result of which a person experiences discomfort, it is already a question of meteorolability. The word "lability" means instability,

variability. In meteolabile people, otherwise known as meteodependents, the general state changes in accordance with changes in weather, climate, and solar activity.

Meteolabile people are sometimes called meteopaths, emphasizing the fact that their reaction to environmental changes is pathological, not characteristic of a healthy body.

Thus, meteosensitivity in a person can manifest itself in two ways: meteororesistance and meteorolability. Moreover, these states are not constant, and under the influence of some factors a person with a low meteosensitivity can at some moment feel the growing dependence of his state on fluctuations in temperature or humidity, weather change and solar activity.

Increased meteosensitivity or meteorolability becomes the scourge of our time. According to statistics, sensitivity to changes in weather conditions is a fairly common pathology. Only in the middle band, every third person can be considered as meteodependent. And age is not a characteristic indicator, which cannot be said about sex. It is noticed that women are much more likely than men to notice symptoms of malaise, associated specifically with changes in the weather. They react more sharply to the full moon and new moon, magnetic storms and atmospheric pressure jumps.

It can be said with certainty that the inhabitants of the countryside do not feel the changes in weather conditions as sharply as the inhabitants of megacities. And this is not surprising, because the villagers thanks to clean air and natural products are a healthier category of the world's population.

As for the timing of the appearance of the symptoms of meteorology, there is also a statistic. The overwhelming majority of meteolabile people (about 90 percent) note the deterioration of health directly during natural disasters. The remaining 10 percent of the malaise begin to experience after 1-2 days. Nevertheless, there is a certain number of people who are peculiar prophets, because they anticipate weather changes in advance. Therefore, no one is surprised by the "prophecy": legs twist on the weather, because after a day or two you can really wait for worsening weather conditions (usually rain, fog).

Recently, there has been an increase in the number of meteorodependent people (especially among urban residents), which is facilitated by: high susceptibility to stress factors, an increase in the number of diseases characterized by an increase in meteorosensitivity and the development of meteorolability (for example, doctors diagnose 80% of hospital patients and polyclinics, it is not much inferior in prevalence and hypertension), sedentary lifestyle, characteristic of many meteorological patients, an increase in the number of people engaged in intellectual work, violation of the diet and daily routine, as a result of which the body begins to feel an acute need for vitamins and microcells necessary for it, normal rest, fresh air, etc., hence the decrease in immunity, poor ecology (work in enterprises with increased dust and air contamination with chemicals, living near sources of pollution).

Attributes of acclimatization: what should be paid attention?

At the very beginning the process of acclimatization manifests itself as follows:

There is a certain inhibition in the reactions.

There may be pain in the region of the heart.

There is lethargy and drowsiness.

There may be dizziness.

Sometimes there is the appearance of insomnia. The mood of a person can become unstable, characterized by the emergence of hysteria or tearfulness. There are digestive disorders, which manifest themselves in diarrhea or, conversely, in constipation.

Some people may have pain or a stomach ache. In addition, there may be signs of digestive system disorders such as nausea and vomiting. Some people experience loss of appetite. Sometimes there are feelings of a headache. A fever may occur.

Some people suffer from chills. There is a runny nose and sensation of perspiration in the throat. Sometimes a person has various skin problems - redness, rashes, irritation and itching of the skin, the presence of strange spots and so on.

Then the symptoms of acclimatization can manifest themselves as follows:

Loss of vitality in the absence of negative stress and difficult life situations.

Feeling of obvious physical fatigue at minimal loads.

When the state of health of a person is restored, and the above-described conditions do not disturb the holidaymaker, you can, at last, begin to rest fully.

1. I. Uyanaeva. "The influence of the climatic and weather conditions on the mechanisms underlying the formation of enhanced meteosensitivity" (a literature review). January 2016. DOI:10.17116/kurort2016552-57
2. A.I. Uyanaeva., I.V. Pogonchenkova., Yu.Yu. Tupitsyna., N.F. Kharisov "Modern medical and meteorological assessment of Moscow weather and the effectiveness of non-drug methods of increased meteosensitivity correction in patients with joint diseases".
3. <https://meteoagent.com/weather-pains-meteoropathy>
4. https://m.iliveok.com/health/meteosensitivity-and-meteorolability-what-do-how-fight_127955i15946.html
5. Smedslund, G; Hagen, KB (January 2011). "Does rain really cause pain? A systematic review of the associations between weather factors and severity of pain in people with rheumatoid arthritis". European Journal of Pain. 15 (1): 5–10. doi: 10.1016/j.ejpain.2010.05.003. PMID 20570193. S2CID 2425636.
6. Nazario, Brunilda. "Do Your Aches, Pains Predict Rain?". Medicinenet.com. Retrieved 22 October 2016.
7. Robert N. Jamison. "Influence of Weather on Report of Pain, PhD, International Association for the Study of Pain Newsletter".
8. "MeteoAgent – Weather Sensitivity App". meteoagent.com. Retrieved 2021-05-13.

MEDICINE

Роль лапароскопии в выборе лечебной тактики при острой хирургической патологии органов брюшной полости

**Хакимов М.Ш., Асатуллаев Ж.Р., Элмуратов И.У., Жуманазаров А.У.,
Матризаев Т.Ж., Каримов Р.А., Муродов А.М.**

Ташкентская медицинская академия

Необходимость оказания экстренной помощи больным, опасность развития тяжелых осложнений, если она не оказана, требуют от хирургов применения всех возможных способов экстренной диагностики. Диагностическая лапароскопия является наиболее эффективным исследованием, инвазивность которого полностью оправдывается высокой информативностью. В неотложной хирургии в большинстве случаев лапароскопия выполняется именно как диагностическое вмешательство и требует точной верификация диагноза, позволяющей четко определить последующую тактику хирурга.

За период с 2015 по 2021 годы на клинической базе кафедры факультетской и госпитальной хирургии № 1 ТМА выполнены 508 диагностические лапароскопии. Из них 455 проведены для исключения острой хирургической патологии органов брюшной полости и 53 при тупых травмах живота для исключения повреждения внутренних органов.

При подозрении на заболевание органов брюшной полости в 156 наблюдениях острой хирургической патологии не выявлено. Из них в 49 случаях обнаружена гинекологическая патология; у 27 пациентов выявлена патология печени, у 11 больных диагностировано язвенная болезнь 12 п.к. и в 78 наблюдениях патологии со стороны органов брюшной полости не выявлено.

В 290 случаях была выявлена острая хирургическая патология. у 147 пациентов диагностирован острый аппендицит (из них в 83 наблюдениях произведена лапароскопическая аппендэктомия); у 37 – острый холецистит (в 29 случаях выполнена лапароскопическая холецистэктомия); у 29 – острая кишечная непроходимость (в 3 наблюдениях произведен лапароскопический адгезиолизис); у 18 – различные формы острого панкреатита (во всех наблюдениях выполнено лапароскопическое вмешательство); у 4 –

мезентериальный тромбоз; у – болезнь Крона (причем в 2 наблюдениях диагноз верифицирован после лапаротомии); у 2 – тонко-тонкокишечная инвагинация (у одного больного болезнь верифицирована во время лапаротомии); у 3 пациентов во время операции в брюшной полости выявлен серозно-гнойный выпот, однако даже при лапаротомии источник не был обнаружен.

При тупой травме живота в 53 случаях произведена диагностическая лапароскопия. В 17 наблюдениях патологии со стороны органов брюшной полости не выявлено; в 3 случаях обнаружена забрюшинная гематома, в связи с чем исследование завершено дренированием брюшной полости; у 14 больных диагностирована травма печени различной степени (в 3 наблюдениях выполнен лапароскопический гемостаз); у 5 – травма селезенки (в 1 случае выполнен лапароскопический гемостаз); в 2 наблюдениях выявлен разрыв мочевого пузыря; у 3 больных диагностирован разрыв брыжейки кишечника с кровотечением; в 2 случаях выявлен разрыв тонкого кишечника, у 7 пациентов было сочетанное повреждение органов брюшной полости.

Результаты проведенных исследований показали, что использование диагностической лапароскопии в ургентной хирургии способствовали точной диагностике острой хирургической патологии органов брюшной полости и тем самым уменьшению процента нежелательных лапаротомий.

Detection of vestibular and audiological disorders in patients with chronic suppurative otitis media

Razakov A.Zh. Abdukayumov A.A. Nazirov F.N.

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Pediatrics.
Relevance: Chronic tubotymponal suppurative otitis media (CTSOM) is a chronic purulent inflammation of the middle ear, characterized by the presence of persistent perforation of the tympanic membrane, constant or periodic suppuration from the ear and hearing loss. Along with this, patients may note the presence of vestibular symptoms - dizziness and balance disorders.

Purpose: To study the state of the vestibular and audiological analyzer using modern methods and audiometry in CTSOM, to assess the impact on it of the depth of the lesion and exacerbation of the process

Materials and methods: In order to study the characteristics of cochleovestibular disorders in patients with CHSO, we observed 115 patients with CTSOM admitted to the Department of Congenital and Acquired ENT Diseases at the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Pediatrics. Of this group of 115 patients, women accounted for -53, men -62. The study group consisted of 115 patients with various forms of CTSOM aged 6 to 65 years. Males were 62 (53.9%) people, females 53 (46.1%)

According to the duration of CTSOM, patients divided into the following groups: the course of the disease lasting up to 5 years - 45 (39.1%), 6-10 years - 30 (26.1%), more than 10 years - 40 (34.7%) (Fig. 2.2.). Unilateral process was in 75 (65.2%), bilateral process in 40 (34.7%)

All patients of the study group underwent a complex of standard examinations: ENT examination, endoscopy with video fixation, a set of audiological tests (threshold tone audiometry, OAE,), complex vestibulometry using the modern method of computerized videonystagmography, and computed tomography of the temporal region.

Complaints of hearing loss and periodic discharge from the ear were in the majority of patients, complaints of noise in the ear - in 85 (73.9%) patients. "Independent" complaints of dizziness (complaints presented by the patients themselves) were

observed in 39 (33.9%) patients. When focusing on the fact of the occurrence of dizziness during the collection of anamneses, this indicator increased to 13 (31.7%) patients. For nausea 37 people. Nausea associated with dizziness bothered 16 patients.

A comprehensive audiological study was conducted in the adult group - 63 (54.7%) people, and in the children's age group 52 (45.3%) Unilateral hearing loss was found in 75 (65.2%) patients, bilateral hearing loss in 40 (34.7%) patients. At the same time, mixed hearing loss of I degree in 9 (7.8%) people, II degree in 22 (19.1%) examined, mixed hearing loss of III degree - 19 (16.5%) patients, and IV degree in 1 (0.9%) patient. Violation of auditory function according to the conductive type of I degree was detected in 26 (22.6%), II degree in 20 (17.4%) and III degree in 9 (7.8%) patients. Impairment of auditory function according to the sensorineural type I degree and III degree in two (1.7%), II degree 1 (0.86%) IV degree 3 (2.6%); deafness 1 (0.86%) During computer videonystagmography latent nystagmus was detected in 66 (57.3%) patients, while obvious nystagmus followed only in 9 (7.8%) patients) different degree of sweeping. Peripheral spontaneous nystagmus in 42 (36.5%) cases directed towards the healthy ear (oppression), and these were mainly patients with CTSOM for more than 10 years, and in 24 (20.8%) cases - towards sick ear (irritation). Of this group, I degree in 36 (31.3%) patients, II degree was registered in 19 (16.5%) patients, III degree - in 11 (9.5%) patients, examination and identification of the causes of vestibular disorders of the central genesis

Conclusion: The objective method of VNG reveals signs of disturbances in the peripheral parts of the VA in 57.3% of patients who do not present obvious subjective complaints of dizziness

2. All patients with CHSO, regardless of the duration and stage of the inflammatory process, should undergo a comprehensive vestibulometric diagnosis in order to determine the vestibular status, the degree of involvement of the structures of the inner ear, prognosis, choice of tactics and prevention of complications

2. Comprehensive vestibulometry using the high-tech VNG method allows you to reliably differentiate the peripheral and central genesis of vertigo

**Experimental substantiation of the use of hypoxia-inducible factor (HIF-1 α)
for the development of toxic hepatitis.**

**Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A.,
Muhammadiev X.G., Xashimova G.T.**

Annotation. This article provides an experimental justification for the use of hypoxia-inducible factor (HIF-1 α) on the development and course of toxic hepatitis based on heliothrin intoxication. Acute heliothrin intoxication was reproduced by a single subcutaneous injection of a sublethal dose of heliothrin, prepared at the rate of 40 mg per 100 g of body weight, to rats. During the reproduction of experimental toxic hepatitis by the administration of heliothrin, it was found that the content of HIF-1 was on average equal to 0.101667 ± 0.0022 ng/l. In blood plasma, mean HIF-1 levels were 0.2136 ± 0.0066 ng/l.

Key words: hypoxia-inducible factor; heliothrin intoxication; experimental toxic hepatitis; aryl hydrocarbon receptor translocator.

Relevance. Hypoxia-inducible factor (HIF)-1 is a dimeric protein complex that plays an important role in the body's response to low oxygen concentrations or hypoxia [3, 6]. HIF-1 is one of the main genes involved in the homeostatic process, which can increase vascularization in hypoxic areas such as localized ischemia and tumors [1, 4]. It is a transcription factor for dozens of target genes; HIF-1 is also important for immunological responses and is an important physiological regulator of homeostasis, vascularization, and anaerobic metabolism [2, 5, 7]. However, the pathophysiological mechanisms of the influence of HIF-1 α on the development of toxic hepatitis have not yet been disclosed, which was the relevance of this study.

Purpose of the study. To determine the significance of the hypoxia-inducible factor (HIF-1 α) on the development and course of experimental toxic hepatitis.

Materials and research methods. To achieve this goal, a model of toxic hepatitis was reproduced using the example of heliothrin intoxication.

Acute heliothrin intoxication was reproduced by a single subcutaneous injection of a sublethal dose of heliothrin, prepared at the rate of 40 mg per 100 g of body weight, to rats. Toxic hepatitis was reproduced by subcutaneous administration of heliothrin (25 mg/100 g). The material for the study is venous blood. The content of HIF-1 in

the blood was determined by enzyme immunoassay. Animals were divided into equal groups:

Group I - before reproduction of heliothrin intoxication (intact)

Group II (control) - with heliothrin intoxication,

Group III (control, comparisons) - with heliothrin intoxication after the introduction of the reference drug "Infezol 40", **within 5 days 24 hours after the last injection;**

Group IV (main, experimental) - animals with heliothrin intoxication after the introduction of a new amino acid blood substitute, within 5 days, **24 hours after the last injection.** Statistical processing was carried out using the Student-Fisher test, the nonparametric Mann-Winney test, the Kraskes-Wallis test

Research results. During the reproduction of experimental toxic hepatitis by the administration of heliothrin, it was found that the content of HIF-1 was on average equal to 0.101667 ± 0.0022 ng/l. In blood plasma, mean HIF-1 levels were 0.2136 ± 0.0066 ng/l. Such indicators are explained by the effect of heliothrin on the liver and, above all, on hepatocytes, in which mitochondria are deficient in oxygen. Thus, HIF-1 acts as an early biomarker of tissue oxygen deprivation, and since it induces angiogenesis, upregulation of this gene in experimental animals with ischemia may promote vascular proliferation required for oxygenation. On the contrary, since HIF-1 promotes the survival and proliferation of cancer cells due to its angiogenic properties, inhibition could potentially prevent the spread of cancer. With the growing understanding of the HIF-1 pathway, inhibition and stimulation of its transcriptional activity by small molecules is currently an attractive target.

As is known, the HIF-1 α subunit also contains two transactivation domains (TADs) that regulate HIF-1 target genes. CREB-binding protein (CBP) and p300, two HIF-1 transcription coactivators, interact with the carboxy-terminal transactivation domain (C-TAD) of HIF-1 α .

Both activators are required for HIF-1 transcription and therefore are targets for the regulation of HIF-1 expression; inhibition of HIF-1 α C-TAD interactions by proline hydroxylation suppresses HIF-1 gene expression, preventing normal transcription and translation. HIF-1 β contains only one such analogous region, which is not

needed for the complex function of HIF-1. Recent reports indicate that HIF-1 β is identical to a previously discovered vertebrate protein, the aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT).

HIF-1 is the main regulator of oxygen homeostasis in cells. As a transcription factor, it influences and regulates the expression of dozens of genes involved in maintaining homeostasis when oxygen concentration changes. One important function of HIF-1 is to promote angiogenesis; HIF-1 directs the migration of mature endothelial cells into a hypoxic environment. This is done through HIF-1 regulation of vascular endothelial growth factor (VEGF) transcription. VEGF is the main regulator of angiogenesis, which promotes the migration of endothelial cells towards the hypoxic region. During hypoxia, HIF-1 binds the regulatory region of the VEGF gene, inducing its transcription and initiating its expression. These endothelial cells eventually help form new blood vessels, supplying the area with oxygenated blood.

Conclusions. Summarizing the above, hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1 α) is an important pathogenetic link in the development of oxygen deficiency, and its deficiency at an early stage can serve as an important diagnostic biomarker of toxic hepatitis, including that caused by heliothrin, since it belongs to pyrolizidine compounds by chemical composition. alkaloids, and as you know, its precursor is cadaverdin, which is oxidized to gamma-aminobutyric aldehyde with the formation of non-innec alcohols with monobasic non-cinic acids.

Bibliography:

1. Chen EY, Fujinaga M, Giaccia AJ. Hypoxic microenvironment within an embryo induces apoptosis and is essential for proper morphological development. *Teratology*. 1999; 60:215–225.
2. Cramer T, Yamanishi Y, Clausen BE, et al. HIF-1 α is essential for myeloid cell-mediated inflammation. *Cell*. 2003; 112:645–657.
3. Date T, Mochizuki S, Belanger AJ, et al. Expression of constitutively stable hybrid hypoxia-inducible factor-1 α protects cultured rat cardiomyocytes against simulated ischemia-reperfusion injury. *Am J Physiol*. 2005;288:C314–C320.
4. Fox SB, Braganca J, Turley H, et al. CITED4 inhibits hypoxia-activated transcription in Cancer Cells, and its cytoplasmic location in breast cancer is associated with elevated expression of tumor cell hypoxia-inducible factor 1 α *Cancer Res*. 2004;64:6075–6081.
5. Genbacev O, Zhou Y, Ludlow JW, Fisher SJ. Regulation of human placental development by oxygen tension. *Science*. 1997; 277:1669–1672.
6. Hewitson KS, Schofield CJ. The HIF pathway as a therapeutic target. *Drug Discov Today*. 2004; 9:704–711.
7. Ho TK, Rajkumar V, Ponticos M, et al. Increased endogenous angiogenic response and hypoxia-inducible factor-1 α in human critical limb ischemia. *J Vasc Surg*. 2006; 43:125–133.

The benefits of ultraviolet light use among psoriasis recurrences

Akhmedov Shavkat Qurbanalievich

Assistant of the Department of Skin and Genitourinary Diseases of
Samarkand State Medical University

dr.shavkat2011@mail.ru

Sattarov Jahonbek Erkin ugli

Samarkand State Medical University

4th year student.

faculty of Treatment No. 1

sattarovjahonbek@gmail.com

Annotation: Causes of psoriasis until the end not studied skin from diseases is one
_ There are several types of the disease. Apart from that, the types are differentiated according to the seasons. That is, autumn-winter, spring-summer and mixed. More specifically, psoriasis flares up in some patients in the autumn-winter months, in some in the spring-summer months, and in some patients throughout the year. Treatment includes antihistamines, sedative drugs, detoxification therapy, hyposensitizing drugs, hepatoprotectors, as well as local treatment procedures.

Keywords: antihistamines, sedative drugs, detoxification therapy, hyposensitizing drugs, hepatoprotectors.

The purpose of the work: to study the effectiveness of ultraviolet (UFO) rays in preventing the spring-summer type of psoriasis.

Materials and methods of investigation: 30 patients were under our observation for the practical study of the prevention of relapse of ultraviolet rays in the summer type of psoriasis. Their age ranged from 25 to 40 years, and they had been diagnosed with psoriasis for 6 to 8 years. In the autumn and winter months, the disease hardly bothers these patients, with the beginning of the spring and summer months, the disease starts to escalate and they are cured. Patients were divided into two groups, i.e. main and control groups. 15 patients included in the main group were given ultraviolet rays in suberythem doses for 5 minutes every day using ORK-21 STATsIONAR apparatus, 10 days below the knees, 10 days to the abdomen and thigh areas, and 10 days to the chest-abdominal areas. . 15 patients included in the control group were prescribed antihistamines, sedatives and hyposensibilizing treatments and local hormonal ointments.

Results: In our research, the results were shown as follows. In 13 patients (86.66%) of the patients treated with ultraviolet rays, psoriasis did not relapse even in hot summer days, only 2 patients (13.34%) had a mild form by the end of July. signs of irritation were observed, and the skin rash quickly regressed after treatment. In addition, 15 (100%) of the patients in the control group developed psoriasis from the end of May and were somewhat resistant to the effects of the treatments.

Conclusion : In conclusion, we can say that to prevent the summer type of psoriasis from relapsing, carrying out preventive treatment courses with the help of ultraviolet rays in stages has been found to lead to a sharp decrease in the future attacks of the disease.

Literature:

1. Akhmedov Sh. K. i dr. Nekotorye osobennosti taktiki produktivnogo lecheniya hronicheskoy krapivnitsy. - 2021.
2. Akhmedov Sh. K. i dr. Effectiveness of the effect of antioxidants and immunostimulants on the immunological status of patients with syphilis //Dostizheniya nauki i obrazovaniya. - 2020. - No. 1 (55). - S. 111-114.
3. Oripov R. A. i dr. Osobennosti primeneniya antioxidantnykh preparatov v lechenii neurodermita. - 2021.
4. Oripov R. A., Akhmedov Sh. K. A comprehensive method of treating candidiasis of the prostate // Tyumen medical journal. – 2012. – no. 2. - S. 59.
5. Oripov R. A., Akhmedov Sh. K. Osobennosti techeniya allergodermatozov pri lyamblioze //Akademicheskyy zurnal Zapadnoy Sibiri. – 2012. – no. 4. – S. 45-46.
6. Akhmedov, Sh. K., etc al. "Poetapnoe primeneniya ultrafioletovykh luchey dlya predotvrashcheniya retsidivov letnego tipa psoriaza." *Akademicheskyy zurnal Zapadnoi Sibiri* 11.1 (2015): 55-56.
7. Akhmedov Sh. K. i dr. Effektivnost lecheniya isotretinoina pri lechenii ugrevoy bolezni //Akademicheskyy zurnal Zapadnoy Sibiri. - 2015. - T. 11. – no. 1. – S. 56-56.
8. Akhmedov Sh. K., Abdiev Z. M., Abdamitov O. R. The role of intestinal dysbacteriosis in the development of atopic dermatitis in children //Akademicheskyy zurnal Zapadnoy Sibiri. - 2013. - T. 9. – no. 3. - S. 12-12.
9. Akhmedov Sh. K. i dr. Sovremennaya otsenka etiologiy, pathogenезis, klinicheskogo techeniya onikhomykozov v vybore ratsionalnoy i effektivnoy terapii // www. issledo _ ru Redaktsionnaya collegiya. - 2019. - S. 68.
10. Akhmedov Sh. K. i dr. Effektivnost primeneniya ultravioletovogo oblucheniya pri vtorichnoy depigmentatsii vsledstvie psoriaza //Akademicheskyy zurnal Zapadnoy Sibiri. - 2015. - T. 11. – no. 1. – S. 57-57.
11. Tillakobilov I B, Akhmedov Sh K, Oripov R A, Nazarov J A, combined immunotherapy in the treatment of candidiasian infections of the urinary organs , Web of Scholars : Multidimensional Research Journal: Vol. 1 No. 6 (2022): <http://innosci.org/index.php/wos/article/view/342>
<http://innosci.org/index.php/wos/article/view/342/303>
12. Nazarov J A, Akhmedov Sh K, Tillakobilov I B, Oripov R A, features of local therapy of acne , Web of Scholars : Multidimensional Research Journal: Vol. 1 No. 6 (2022):

<http://innosci.org/index.php/wos/article/view/350>

<http://innosci.org/index.php/wos/article/view/350/311>

13. Akhmedov Sh K, Nazarov J A, Tillakobilov I B, Oripov R A, urogenital chlamydiosis is a cause of sterility and chronic prostatitis in men , Web of Scholars : Multidimensional Research Journal: Vol. 1 No. 6 (2022): <http://innosci.org/index.php/wos/article/view/352>

<http://innosci.org/index.php/wos/article/view/352/313>

14. Oripov R A, Tillakobilov I B, Nazarov J A, Akhmedov Sh K, etiopathogenesis and clinical course specific characteristics of neurodermitis disease , Web of Scholars : Multidimensional Research Journal: Vol. 1 No. 6 (2022): <http://innosci.org/index.php/wos/article/view/346>

<http://innosci.org/index.php/wos/article/view/346/307>

15. Z., Z. D. (2022). Rehabilitation and sciences, <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SYA5K>

16. D. Z, Z., Zh. B, E., & Z. Z, M<https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/851>

17. Mamadaliev A. M., Aliev M. A., https://ejmcm.com/article_4676_1fec211fea5848f81258ea221dae974.pdf

18. Babayev, S. A., Bekturdiyev, <https://doi.org/10.47494/cajmns.v2i3.204>

19. Zukhriddinova, Z. D. (2022). <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/K76ZT>

20. Zuxridinova, J. D. (2022). <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/737>

21. Yuldashev S. S., https://www.ejmcm.com/article_3419_20727dc3df7f4324cbcb048aa2f37c88.pdf

22. Mamadaliev A. M., Aliev M. A <https://ejmcm.com/article46761fec211fea5848f81258ea221dae974.pdf>

23. Bakhritdinov B.R, <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/738>

24. Zuhridinova Z. D. <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/951/882>

25. Jumaeva, S. (2022). Formation of future Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scientific-research-covid-19/article/view/8505>

26. Nishonov A. U. (2022). <https://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/781>

<https://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/782>

<https://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/779>

<https://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/780>

27. Бурханова Г Л. <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-dopustimyh-znacheniy-parametrov-tela-sportsmenov-pri-pomoschi-bioimpedansometrii>

28. Zoxidjonova R. M. <https://www.artofmedicineimsj.us/index.php/artofmedicineimsj/article/view/87/88>

29. Yuldashova N E, & Ablakulova M X. <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/1026/921> <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/1026>

30. Аблакулова, М., Хусинова, Ш. и Юлдашова, Н. 2022. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss1-pp171-179> .

31. Akbarovna, K. S. <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1151>

32. Sharafova I. A., Mavlyanova Z. F., <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/1979>

33. Ablakulova M Kh.Khakimova L R.Abdukhamidova D. Kh.Ahmedova M M <https://media.neliti.com/media/publications/429420-the-need-for-a-prescription-by-family-do-c1a1195a.pdf>

34. Шоира Хусинова, Муниса Аблакулова, Лейла Хакимова Процесс рационального назначения лекарственных средств и выбор персонального лекарства в практике ВОП // ОИИ. 2020. №1/С. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-ratsionalnogo-naznacheniya-lekarstvennyh-sredstv-i-vybor-personalnogo-lekarstva-v-praktike-vop>

35. Лапасов С.Х., Хакимова Л.Р., Аблакулова М.Х., Валиева М.Х. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины // человек и

- его здоровье. 2015. №3. url: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-lechenie-i-profilaktika-hronicheskogo-gepatita-b-s-pozitsii-dokazatelnoy-meditsiny>
36. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня. – 2018. – с. 116. <http://elib.kirovgma.ru/sites/default/files/3-2-pb.pdf#page=116>
37. L.Khakimova, D. Abdukhamidova, M. Akhmedova, & M. Ablakulova. (2022). acne in allergic skin diseases. texas journal of medical science, 8, <https://zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/1818>
38. Хусинова, Ш., & Аблакулова, М. (2017). Преддиабет. Журнал проблемы биологии и медицины, (1 (93), 215–217. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/2968
39. Камалова, Ё., Наимова, Х., Мавлянова, З., & Набиев, З. (2014). физиотерапия при острых респираторных заболеваниях у детей и подростков. журнал проблемы биологии и медицины, (3 (79), 108. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/5063
40. Камалова Ё А, Джуманов Ж А Значение лечебной гимнастики в комплексе методов физической реабилитации больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника // вестник науки и образования. 2020. №23-3 (101). url: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-lechebnoy-gimnastiki-v-komplekse-metodov-fizicheskoy-reabilitatsii-bolnyh-osteohondrozom-poyasnichnogo-otdela>
41. Mavlyanova Z. F. et al. Correlation of neurological and nutritive status in children with cerebral paralysis //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. https://ejmcm.com/article_2365_10c437813579ff2dfe2d43cda89cbc59.pdf
42. Полянская, О., Тащук, В., Амелина, Т., Гулага, О., & Камолова, Ё. (2016). Коморбидное течение ишемической болезни сердца и хронической обструктивной болезни легких: сочетанные звенья патогенеза. Журнал проблемы биологии и медицины, (3 (89), 71–74. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3607
43. Камалова, Ё., & Собирова, Ш. (2022). изучение возрастных особенностей функционального и физического развития юных спортсменов. журнал вестник врача, 1(2), 41–42. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020942-40-41>

Частота развития и структура стоматологической патологии у детей с Хроническим вирусным гепатитом С

Исмоилов Х.И., Сафарова Ш.У., Хамидов И. С.

Аннотация

Цель: разработать комплекс лечебных мероприятий при различных поражениях слизистой оболочки полости рта у детей с хроническим вирусным гепатитом С. Для решения задач и достижения целей исследования в работе были использованы общеклинические, биохимические, иммунологические, микробиологические, вирусологические, стоматологические и статистические методы исследования. Исследование проводилось в период с 2018 по 2021 гг. Сбор данных осуществлялся на базе Республиканского Специализированного научно- практического медицинского центра Педиатрии МЗ РУз (отдел хронических гепатитов. Руководитель отдела – академик АН РУз Иноятова Ф.И.), а также на базе детской стоматологической клиники Ташкентского Государственного стоматологического института. Была сформирована основная группа пациентов, включающая 112 детей с ВГС и патологией СОПР. Результаты: Анализ показал, что предлагаемый нами метод лечения оказывал достоверно положительное влияние на состояние слизистой оболочки полости рта у детей с хроническим вирусным гепатитом С. Данный подход улучшал не только основные стоматологические и вирусологические параметры сочетанной патологии, но и положительно влиял на качество жизни детей с нарушениями СОПР на фоне хронического вирусного гепатита С.

Ключевые слова: дети, слизистая оболочка полости рта, хронический вирусный гепатит, вирусологический, патология.

Цель исследования: разработать комплекс лечебных мероприятий при различных поражениях слизистой оболочки полости рта у детей с хроническим вирусным гепатитом С.

Материал и методы

Была сформирована основная группа пациентов, включающая 112 детей с ВГС и патологией СОПР. В качестве группы сравнения были использованы данные

50 детей с патологией СОПР без маркеров ВГС. Группы пациентов были сопоставимы по полу, статистических различий не выявлено ($p > 0,05$). В обеих группах преобладали мальчики (66% в основной группе и 62% в группе контроля). В основной группе удельный вес девочек был 34%, в группе контроля – 38%. В основной группе преобладали дети в возрасте 7-14 лет и 14-18 лет (27,7% и 68,7% соответственно). В контрольной группе чаще регистрировались дети младшего возраста. Детей подросткового возраста (14-18 лет) было достоверно меньше – 2% ($p < 0,001$). Все дети, вошедшие в данное исследование, проходили комплексное обследование, включающее оценку состояния функции печени, определение иммунологических и вирусологических маркеров ХВГС, а также комплексное стоматологическое обследование, включающее, помимо стандартных показателей стоматологического осмотра, микробиологические и иммунологические исследования ротовой жидкости.

PEDAGOGY

Maktab matematika darslarida masala- misollar yechish orqali o`quvchilarga turli kasblarga oid ma`lumotlarni singdirish.

Sayfullayeva Nozima Baxodirovna

Buxoro davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrası o`qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada matematika darslarida o`quvchilarni masala -misollar yechish orqali kasbga yo`naltirishga oid ma`lumotlar va ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish yo`llari bayon etilgan.

**Kalit so`zlar:** matematika, kasbga yo`naltirish, matnli masala, o`quvchi

Kasbga yo`naltirishning asosiy maqsadi - bu umumta'lim maktablarining o`quvchi va bitiruvchilarini ongli va mustaqil ravishda kasb- hunar tanlashga tayyorlash, kelgusi ta'limning yo`nalishini va kasb -hunar egallashning usullarini aniqlash.

Kasb - bu yetarlicha bilim, ma`lumot talab etadigan, jamiyat ehtiyojidan kelib chiqib shug`ullanadigan tirikchilik vositasi faoliyatdir.

Hunar- bu eng avvalo zehn, layoqat zamirida hosil bo`ladigan malaka asosida shug`ullanadigan tirikchilik vositasi, faoliyatdir. Matematika darslarida o`quvchilarni kasb-hunarga yo`naltirish uchun matematik bilim beribgina qolmasdan bu bilimlarni hayotga tadbiiq qilishni chuqur o`rgatish lozim.

Agar o`quvchilar har bir fandan olgan bilimlarini hayotga tadbiiq etolmasa, amalda ulardan foydalana olmasa, bu fan quruq fan bo`lib qolaveradi, o`qituvchining mehnati zoye, o`quvchining vaqti behudaga sarflangan hisoblanadi.

Jamiyatimizning hech bir a`zosi yo`qki, kundalik turmushida matematikadan foydalanmasin. Natural sonlar, o`nli kasrlar ustida bajariladigan u yoki bu amallarni o`rganishni olsak, kundalik turmushda bundan foydalanmaydigan kishini topish qiyin, yoki umuman mumkin emas.

Geometriyadan to`g`ri chiziq, kesma, aylana, doira, uchburchak, ko`pburchak, shar, silindr tushunchalari bilan bog`liq mavzularni olsak, bu

tushunchalar juda ko'p kasblarda, kundalik turmushda, boshqa fanlarni o'rganishda tez-tez qo'llaniladi.

Matematikani o'rganish o'quvchilarda sanash, hisoblash, o'lchash, taqqoslash, tahlil qilish, isbotlash, mantiqiy fikrlash, fazoviy tasavvur qilish kabi juda ko'p ko'nikma va malakalar tarkib topadiki, bularsiz hayotda biror ish qilish qiyin.

Shuningdek, uzunlik, yuza, hajm, og'irlik va vaqt birliklarini bilish ham hayotiy zaruratdir

1.Burchak tushunchasi, ta'rifi, turlarini bilish bizga nima uchun kerak.

2.Burchak tushunchasi, ularning chizmalarini bilish qaysi kasblar bilan shug'ullanishga imkon yaratadi.

Me'mor: yog'ochdan uy quruvchi

Duradgor: eshik, dereza romlari, pol, stol, stul, xontaxta, kiyim jovoni, kitob jovoni kabi yog'ochdan uy ro'zg'or va turmushga kerakli anjomlarni yasovchi usta.

Astronom-munajjim : yulduzlar joylashuvi, harakatini o'rganuvchi olim.

Dzayner: kiyim kechak, uy to'y, mehmonxona, pardoz buyumlari kabilardan yangi shakl tuzilish kirituvchi mutaxasis.

Quruvchi: g'isht, sement va shag'al kabi mahsulotlardan foydalanib turar joy, sihatgoh, davolanish muassasalari, sport inshootlari, muzey, bog'cha, maktab , litstey, kollej, institut va hokazo binolarni quruvchi

Kundalik turmushda uchraydigan masalalardan namunalar keltiramiz.

1-masala: Do'konda uch kunda 110 metr gazlama sotildi. Ikkinchi kuni birinchi kundagidan 45 metr ko'p, uchinchi kuni esa, dastlabki ikki kunda qancha sotilgan bo'lsa, shuncha gazlama sotildi. Do'konda birinchi kuni necha metr gazlama sotilgan?

Berilgan.

Yechish:

1-kun – x metr

$$x + (x + 45) + x + (x + 45) = 110$$

2-kun – $(x + 45)$ metr

$$4x + 90 = 110$$

3-kun – $x + (x + 45)$ metr

$$4x = 20$$

$$x = 5$$

Javob: 1-kun 5 metr gazlama sotilgan

Mana shu masalaga to'xtaladigan bo'lsak, 5 – sinf o'quvchilariga masalaning mohiyatini ochish jarayonida sotuvchilik kasbi haqida qisqa tushuncha beriladi va o'quvchilarning bu sohaga qiziqishi aniqlab boriladi.

2-masala: Maktabimiz issiqxonasining bo'yi 45m, eni 18m. Agar 1m² yerga 1 tup bodring ekilsa va har bir tupi 3 kg dan bodring solsa, 1 kg bodring 150 so'mdan sotilsa, qancha daromad qilinadi?

Berilgan:

Yechish:

Eni – 18 metr

$$S = 45m \cdot 18m = 810m^2$$

Bo'yi – 45 metr

$$810 \cdot 3 = 2430 \text{ (kg)}$$

1 m² – 3kg bodring

$$2430 \cdot 150 = 364500 \text{ (so'm)}$$

1kg bodring - 150 so'm

Daromad -?

Javob: Maktab issiqxonasidan 364500 so'm daromad olingan

Shu masalani yechish jarayonida o'qituvchi tomonidan dehqon, tadbirkor, hisobchi, iqtisodchi kabi kasblarga nisbatan qiziqish uyg'otib, matematikaning hayotdagi o'rni yana bir karra ko'rsatib o'tiladi.

3-masala: Bir xil o'lchamli to'g'ri burchakli trapestiya shaklidagi kafellar bilan tekislikni to'liq qoplash mumkinmi?

Javob: Ha bo'ladi.

Ma'lumki devor va boshqa turli sirtlarni bezash uchun uchburchak, kvadrat, oltiburchak kabi shakldagi kafellardan foydalaniladi. O'quvchilarga ana shunday mashqlarni yechishda qog'ozdan trapestiyalar yasab, mashq shartini bajarish o'rgatilsa, bunday mashqlar o'quvchilarni qiziqishini oshirish bilan birga kasb-hunarga yo'llashga yordam beradi. Bunday masalalarni ko'plab keltirish, matematika kursidagi har bir mavzuni hayot bilan bog'lash mumkin.

O'quvchilarni xayolan tarixiy joylarga Buxoro, Samarqand yoki Xiva shahrining diqqatga sazovor joylariga sayohat qildirish sayohatga olib borish ayniqsa katta ahamiyatga egadir. Bu shaharlardagi qadimgi o'zbek me'morchiligining o'lmas obidalarini ko'zdan kechirar ekanmiz, o'quvchilarga ko'rkam binolar, ulkan va jozibali minoralar va ajoyib naqshlar ijodkorlarining matematikani qay darajada mukammal bilganliklarini eslatib o'tish foydalidir. Bu minora va naqshlar ma'lum geometrik figuralarning qanday tartibda joylashtirilganligiga o'quvchilarni e'tiborini qaratilsa, ular bu naqshlarning sirlarini tez idrok qila oladilar va matematikaning hayotiy fan ekanligiga ishonch hosil qiladilar. Xalq amaliy san'atida yaratilgan, hozirgi kunda tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan naqqoshlik, o'ymakorlik, kashtachilik kabi hunarmandchilik turlariga o'quvchilarni matematik ko'z bilan qarashga odatlantirish ularda kelgusida shunday kasblarni egallashlariga yordam beradi. Bundan tashqari me'morchilik, mis kandakorligi, rassom kabi kasblar haqida ham to'xtalib o'tish kerak. To'g'ri tanlangan kasb har bir yoshni kelgusi hayotida o'z o'rnini topa olishida, kasbining yetuk ustasi bo'lishida muhim ahamiyatga egadir.

O'quvchilarni mehnatga va kasb tanlashga tayyorlash ishlari ular shaxsini muntazam va har tomonlama o'rganish asosida amalga oshiriladi.

O'quvchilarning kasblarga qiziqishlarini va havaslarini sinfda dars jarayonida o'rganib borish muhimdir. Chunki o'quvchilarda kasblarga bo'lgan qiziqish va havas ko'p hollarda ularning atrofini o'rab olgan dunyo haqidagi bilimlar ta'siri ostida vujudga kelishi mumkin. Sinfda o'rganilayotgan o'quv predmetlariga o'quvchilarning munosabatlari va ularni qanday o'zlashtirayotganliklari o'quvchilarning oddiy va asosli ravishda o'ylab kasb tanlaganliklarini ko'rsatuvchi omil va shaxs aktivligi rivojlanganligini bildiradigan ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. O'qitilayotgan fanlarga qiziqishlariga qarab o'quvchilarni uch gruppaga bo'lish mumkin:

1. Ijtimoiy fanlarga qiziquvchi o'quvchilar.
2. Tabiiy fanlarga qiziquvchi o'quvchilar.
3. Umum ta'lim maktablarida o'rganilayotgan barcha fanlarga qiziquvchi o'quvchilar.

Ayrim o'quvchilar o'z tanlagan kasblarini o'zi qiziqqan fan bilan bog'lab, «Men matematika talab qiladigan sohada ishlashni xoxlayman» deydilar.

Matematika fanini maktabda o'qitilayotgan boshqa fanlarga, jumladan ishlab chiqarishga, texnikaga, qishloq xo'jaligiga, tibbiyotga bog'lab o'tish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar .

1. Alixonov S. „Geometriya darslarida umumlashtirish“ T. „O'qituvchi“.1989 yil.
2. N.G'aybullayev, Ortiqov. „Geometriya 8-sinf uchun darslik“ T. “O'qituvchi”, 1999 yil.
3. P.Z. Davronov, G'. G'. G`ulomov , O.R. Xolmurodov „Ta'limda innovastion texnologiyalar“, „Samarqand“ 2000-yil
4. J. Ikromov. „Maktab matematika tili“ Toshkent 1990-yil.

Ўқувчилар маънавиятини музейлар воситасида ривожлантиришда маданий меросларнинг ўрни

Ибрагимова Зебинисо Шухратовна-

Республика ўрта тиббиёт ва фармасевтика ходимлари малакасини
ошириш ва уларни ихтисослаштириш маркази Бухоро филиали,

“Ижтимоий гуманитар фанлар” кафедраси мудир.

Аннотация: Ушбу мақолада миллий ғурур инсонни ўзи туғилиб ўсган, киндик қони томган қишлоқ ёки шаҳар, ота-боболари, авлод ва аждодларининг масканини улуғлашда, отаонаси, ака-укалари, хешу ақраболарини эъзозлашда, юртининг ўтмиши, бугуни, келажаги билан фахрланиши ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: фуқаролик масъулият, миллий ғурур, такаббурлик, қадриятлар, тарихий хотира, маънавий омил.

Мустақил Ўзбекистон жаҳондаги энг илғор мамлакатлар сафидан ўрин топиб, барқарор ривожланиши учун мустақиллик дунёқарашига эга бўлган, миллий ифтихор туйғуси билан йўғрилган, ҳур ва эркин фикрловчи, айни вақтда фуқаролик масъулиятини чуқур ҳис этадиган, миллий ва умуминсоний қадриятларни ўз касб-кори, ижтимоий муҳити талаб қиладиган даражада ўзлаштирган шахсни тарбиялаб вояга етказишни ўз олдиға вазифа қилиб кўяди. Миллий ғурур инсонни ўзи туғилиб ўсган, киндик қони томган қишлоқ ёки шаҳар, ота-боболари, авлод ва аждодларининг масканини улуғлашда, отаонаси, ака-укалари, хешу ақраболарини эъзозлашда, юртининг ўтмиши, бугуни, келажаги билан фахрланишда ўз аксини топади. Шунинг учун ҳам, Янги жамият қурилаётган бугунги шароитда, она заминни чин қалбдан севмоқ, унинг манфаати йўлида бутун билим, қобилият, куч-қувватни сафарбар қилмоқ ватанпарварлик белгисидир. Миллий ғурур туйғуси миллий такаббурлик, миллий манмансираш, миллий кеккайишға тамомила қарама-қаршидир. Миллий ғурурнинг шаклланишида маданий мерос бениҳоя ката рол ўйнайди. Чунки, маданий мерос ҳар бир миллатнинг қадр-қимматидир. Инсон ақл-заковатининг меваси бўлмиш маданий мерос, халқнинг бир авлоддан иккинчи авлодиға ўтиб келаётган моддий ва маънавий қадриятларининг

йиғиндисидир. Худи шунинг учун ҳам маданий мероснинг бойиб боришида миллий ва умуминсоний қадриятларнинг ҳар томонлама ўзлаштирилиши, жаҳон маданияти қўлга киритган ютуқларни чуқур билиш ва унга амал қилиш катта аҳамиятга эгадир. Маданий меросимизни ҳар томонлама ўрганиш жамиятимиз келажаги бўлган йигит ва қизларда миллий ғурурнинг шаклланиш жараёнини тезлаштиради. Бутун жаҳонни лол қолдириб, минг-минглаб сайёҳларнинг кўзини қамаштириб, хайратга солаётган обидалар ўз бағрига машҳур олимлар, фозиллар, шоирлар, хаттотлар, рассомларни бирлаштирган, сайиллар, маъракаларда эса фуқаролар кайфиятини кўтарган, маънавий қувват берган, ёшларни эса одобу ахлоққа, ҳалоллиғу покликка, ботирликка, мардлик, ватанни ҳимоя қилишга чақирган.

Халқимизнинг маданий мероси ҳақида ёшларга бор ҳақиқатни етказиш уларда миллий ғурурни шакллантиришга ёрдам беради. Шу куннинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлган ҳар томонлама ривожланган, маънавий етук комил инсон тарбияси ҳамжамиятимизнинг барча жабҳаларида ўзига хос тарзда амалга оширилмоқда. Бугунги ўз-ўзини англаб, мустақиллигимиз кун сайин мустаҳкамланиб бораётган шароитда она юртнинг ҳар бир фарзанди учун Ватан тарихини севиш, ўрганиш, дилига жо этишдан ҳам муқаддасроқ бурч йўқ. Шунинг учун ҳам ўтмиш тарихий ва моддий-маданий ёдгорликларини ўрганиш, муҳофаза қилишнинг ролини ошириш муаммоларини ҳал қилишга ката аҳамият берилмоқда.

Тарихий хотирани шакллантириш, уни ривожлантириш, шу билан бирга ҳозирги авлод руҳида миллий ғурур туйғуларини пайдо қилиш ишида барча маданий-маърифий муассасалар қаторида музейлар ҳам ўзига яраша ҳиссасини кўшмоқда. Дарслик, қўлланма китоблардан биз назарий билимларни олар эканмиз, шу ҳақдаги амалий кўргазмалар, ашёвий далиллар намойиш этилган музейлар бевосита ана шу назарий билимларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Айни пайтда фалсафий мерос ҳам халқ маънавиятининг ажралмас ва асосий қисми ҳисобланади. Дарҳақиқат, тарих, тарихий хотира ҳам ижтимоий-фалсафий мероснинг шаклланиши ва

ривожланишининг энг муҳим манбаларидан биридир. Шу сабабли уларнинг иккови ҳам инсон фаолияти, халқнинг ҳаёт йўлини, тарихий жараённинг умумий моҳиятини тушуниш объектидир. Шу ўринда алломаларнинг фикрига эътиборимизни қаратсак “Ўзликни англаш тарихни билишдан бошланади ва ҳаққоний тарихни билмасдан туриб эса, ўзликни англаш мумкин эмас” деган фикрлари жуда қимматлидир. Шунини айтиш керакки, тарихни тушунишда, яқин ўтмишда бўлганидек фақат ишлаб чиқариш омилларига боғлаб ўрганмасдан, балки уни ҳар томонлама англаб, айниқса, маънавиятимизнинг асосий манбаи ва негизи сифатида ўрганиш зарур.

Тарихий хотира ҳар бир халқ, миллат ўзининг замон ва макондаги ўрнини, насл-насабини, ўзлигини англаши, ўзининг ҳақиқий тарихини, маънавият ва маданияти жиҳатдан тутган ўрнини, унинг ривожига қўшган ҳиссасини, ўзининг милшлий ифтихорини, ғурурини мустақил ва холисона англаб олишидир. Албатта, агар халқ ўзининг тарихий хотирасига, тарихий онгига эга бўлса, у муқаррар ўзи кечирган тарихий-ижтимоий жараёнларни чуқурроқ тушунади ва талқин қилади. Бу уринишлар халқнинг вакиллари олимлари, мутафаккирларининг илмий фаолиятида мужассамланади ва улар томонидан жамиятни, инсон ҳаётини ва маънавиятини илмий-назарий таҳлил этишда, унинг маълум назариясини, тамойилларини яратишда намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ibragimova, Z. S. (2022). Development of preschool children and psychological description of their activities. *Thematics Journal of Social Sciences*, 8(3).
2. Olimov, T. H. (2019). Spiritual and moral aspects of the formation of civil culture in future specialists of higher education. *Theoretical & Applied Science*, (12), 662-665.

Биологияни ўқитишда ўқувчиларда компетенцияларни шакллантириш.

Фарғона давлат университети Зоология ва умумий биология
кафедраси ўқитувчиси
Тоштемирова Муаззам

Аннотация : Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларига экологик саводхонлик, маданияти, иқтисодий, ижтимоий жараёнига оддийдан мураккабга, узвийлик ва узлуксизлик, экопедагогик каби экологик таълимбериш технологияларини лойиҳалаштиришга комплекс (мажмуавий) ёндашув тамойиллари белгилаш каби масалаларни ўрганилган.

Калит сўз: экопедагогик ,интеграцияси ,рефлексив ,генерацияси ахборот-коммуникация, инновацион-педагогик.

Биологияни ўқитишда ўқувчиларда компетенцияларни шакллантириш методикасини такомиллаштириш, биология фанига оид компетенцияларнинг илмий билиш, амалиёт, экологик маданиятга доир функционал компонентлари таълим мазмунининг билимлар, фаолият усуллари, ижодий фаолият тажрибалари, қадриятлар тизимига интеграцияси асосида такомиллаштириш, ўқувчиларда фанга оид компетенцияларни шакллантиришнинг структуравий–функционал модели мотивацион, когнитив, фаолиятли, рефлексив босқичларда билиш мустақиллигини ривожлантириш орқали компетенциялар шаклланганлиги репродуктив, алгоритмик, қисман изланувчан, мустақил тадқиқий даражалари ҳамда билиш, тушуниш, қўллаш, таҳлил, хулосалаш, ғоялар генерацияси кўрсаткичлари мазмунини очиқ бериш асосида ишлаб чиқиш масалалари бугунги кунда долзарб ҳисобланиб ушбу йўналишда М. Умаралиева томонидан илмий изланишлар олиб борилган. Хусусан, биологияни компетенциявий ёндашув устуворлигида ўқитишнинг ўқув-методик таъминоти ўқитувчининг педагогик ҳамда ўқувчининг ўқув фаолиятлари узвийлигини таъминловчи дидактик, педагогик, ташхис ўқув-услубий материаллар мажмуасини яратиш асосида такомиллаштириш масалалари, шунингдек, ўқувчиларда биология фанига оид компетенцияларнинг шаклланганлик даражасини назорат қилиш ва баҳолаш методикасини Халқаро баҳолаш дастури PISA (Programme for International

Student Assessment) табиий фанлар бўйича саводхонлик компетенциялари талаблари доирасида ўқув мақсадлари таксономиясига асосланган иерархик топшириқлар тизимини яратиш орқали такомиллаштиришнинг педагогик жиҳатларини тадқиқот ишларида ўрганган [103].

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини ўқувчиларда атроф-муҳитга масъулиятли муносабатини шакллантиришга тайёрлашда аввало ўқитувчиларнинг атроф-муҳит, соғлом турмуш тарзи ҳақидаги билимлари муҳим ўрин тутди. Масалан, олий таълим муассасалари талабаларида соғлом турмуш тарзи мотивацияси бўлажак ўқитувчиларнинг валеологик компетентлигини, педагогик, жисмоний ва гигиеник тарбиялашга ҳомоҳанглигини таъминлаш асосида такомиллаштириш, валеологик кадрлар тайёрлаш тизимининг педагогик имкониятлари ижтимоий гигиеник жиҳатдан соғлом турмуш тарзига оид муайян тиббий ва гигиеник билимларни миллий ва умуминсоний қадриятлар билан оптималлаштириш асосида кенгайтириш масалалари Н.Маннапова томонидан ўрганилган. Шунингдек, талабаларда соғлом турмуш тарзи мотивациясини шакллантириш моделини валеологик компетенцияларни ривожлантириш имконини берувчи омилларни соғлом турмуш тарзи бўйича назарий билим ва кўникмаларининг имкониятлари билан интеграциялаш асосида такомиллаштириш, бўлажак ўқитувчиларда соғлиқни сақлашга оид тиббий-гигиеник, жисмоний соғломлаштирувчи, ҳаёт хавфсизлигини таъминловчи, экологик, соғлиқни сақловчи технологиялардан фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиққан [67].

А. Даукеева ўз илмий ишларида бўлажак ўқитувчиларнинг акмеологик компетентлигини ривожлантиришнинг психологик-педагогик шартларини тадқиқ этган бўлиб, бўлажак ўқитувчиларнинг акмеологик компетентлигини ривожлантириш тузилмаси мотивацион-шахсий сифатлар, операционал акмеологик билим ва кўникмаларни касбий-педагогик фаолиятга тайёрлаш жараёнига продуктив татбиқ этилишининг интерактивлигини таъминлаш, бўлажак ўқитувчиларнинг акмеологик компетентлигини ривожлантиришнинг педагогик-психологик шарт-шароитларини ижтимоий-перцептив,

аутопсихологик механизмларни индентивлигини ҳисобга олиш асосида ҳамда бўлажак ўқитувчилар акмеологик компетентлигини ривожлантиришнинг диагностика тизимини талабаларда касбий мослашув, педагогик маҳоратни таркиб топтиришга йўналтирилган акмеологик муҳит барқарорлиги мақбуллигини бевосита ҳисобга олиш асосида такомиллаштириш масалаларини ўрганган [41].

М.Усмонова бўлажак биология ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш, бўлажак биология ўқитувчиси методик тайёргарлигининг аффектив, когнитив ва фаолиятли таркибий қисмлари компетенциявий ёндошув асосида кўп даражали, касбий интеграл яхлит педагогик тизими сифатида такомиллаштириш, бўлажак ўқитувчиларнинг методик компетентлигининг шаклланиш мезонлари ва даражаларини аниқлаштириш, бўлажак биология ўқитувчилари методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг ахборот-коммуникация ҳамда инновацион-педагогик технологияга асосланган квазипрофессионал касбий-методик фаолиятга тайёрлаш тизимини такомиллаштириш масалалари ўрганилган. Илмий изланишлари асосида бўлажак биология ўқитувчилари методик тайёргарлигини такомиллаштириш юзасидан таълим жараёнида касбий-йўналтирилган, компетентли-йўналтирилган ва вазиятли топшириқлардан фойдаланишга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган [105].

Шунингдек, бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари ўқувчиларга таълим ва тарбия беришда уларнинг атроф-муҳитга бўлган муносабатларини англаган ва ўқувчи шахсида ҳосил бўлган сифатларни аниқлаган ҳолда унда экологик маданиятни шаллантирилса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Ушбу мақсадга аниқ педагогик фаолиятни ташкил этиш орқали эришиш мумкин. Ўқитувчилар ўқувчиларни ўйинда иштирок этиш ихтиёрий характерга эга бўлганлиги учун кўп ҳолатларда иштирокчи масъулияти стихияли тарзда шаклланиши, ўйин давомида ўқувчи томонидан ҳаётий тажрибанинг орттирилиши ва маънавий-ахлоқий сифатларнинг ҳосил бўлишида унинг борлиқни англаш даражаси ҳамда психологик хусусиятлари ривожланиши ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Abdullaeva, B., & Toshtemirova, M. (2020). Improving the methodological preparation of future primary school teachers to form their attitude to the environment. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 1159-1162.
2. Toshtemirova, M. A. (2021). A model for the formation of students' responsible attitudes towards the environment for future primary school teachers. *current research journal of pedagogics*, 2(10), 158-162
3. Жұраева Х. Лойихавий ёндашув асосида “одам ва унинг саломатлиги” курсини масофавий ўқитиш жараёни самарали ташкил этиш усуллари //Интернаука. – 2021. – №. 22-4. – С. 94-95.
4. Усмонова М. Бўлажак биология ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш. Педагогика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент. 2020 й
5. Turkistonova Maftuna. Importance of pea plant in improving soil. Fertility and morphological characteristics of pea plant. //European Journal of Interdisciplinary Research and Development- 2022.13-15 p.l

Дарс машғулотларида мақсад ва вазифаларни аниқлашнинг ўзига хос хусусиятлари

Эрназаров Алишер Эргашевич - Ахборот технологиялари кафедраси мудири. Самарқанд иқтисодий ва сервис институти

Аннотация: Ушбу мақолада ўқув машғулотларининг сифати, уларнинг мақсадини, вазифаларини, мазмунини, шакл, метод, технология ва воситаларини тўғри танлашга, бунга ҳамкорликда эришиш учун ўқув материалларини эгаллашга таълим олувчиларни сафарбар этишга кўп жиҳатдан боғлиқ масалалар борасида сўз юритилган.

Калит сўзлар мазмун, мақсад, шакл, кўникмалар, технология, шакллантириш, воситалар, шароит, имкониятлар, таълим-тарбия .

Ўқув машғулотларининг сифати, уларнинг мақсадини, вазифаларини, мазмунини, шакл, метод, технология ва воситаларини тўғри танлашга, бунга ҳамкорликда эришиш учун ўқув материалларини эгаллашга таълим олувчиларни сафарбар этишга кўп жиҳатдан боғлиқ. Ҳар бир ўқув машғулотларида уларда ўқиш кўникмаларини шакллантиришга, дарсликдан, ўқув кўлланмалардан, қўшимча адабиётлардан керакли ахборотларни мустақил топишга йўналтирилган бўлиши лозим.

Ўқув машғулотларининг сифати ўқиладиган, таҳлил қилинадиган мавзуларга педагогнинг масъулият билан ёндашиши, ушбу мавзуларнинг мазмунини таълим олувчиларга етказишга қаратилган маҳорати, унинг машғулотларни бугунги кун талаблари асосида ташкил этиш ва бошқариш услубий фаолияти билан белгиланади. У мавзуларни ёритиш учун, уларнинг муҳим бўлган назария билан асосланганлиги, фикрларни мантиқан боғланганлигини тушунтира олса, маълум мақсадга эришган бўлади. Бунинг учун замонавий ўқитиш восита ва қуролларидан фойдаланиш, педагогик технология имкониятлари ва усуллари асосида мавзунини ёритиш муҳим ҳисобланади.

Жумладан, ўқув машғулотларида муаммоли, модулли, лойиҳалаш, эвристик ҳамда ҳамкорликда ўқитиш технологияларидан фойдаланиш таълим олувчиларни ижодий ва мустақил фикр юритишга ўргатиш, мустақиллигини ошириш, уларда ўз қобилиятларига бўлган ишончини мустаҳкамлаш,

масъулият ҳиссини шакллантиришни кўзда тутати. Бу технологиялар таълим олувчиларнинг берилган топшириқларни сифатли бажаришга, ўқув материалларини пухта ўзлаштиришга замин тайёрлайди. Мазкур технологияларнинг гуруҳларда ўқитиш, кичик гуруҳларда ижодий изланишни ташкил этиш усулларидадан фойдаланиш учун педагог ҳар бир усулнинг мақсадини англаган ҳолда муаммоли ўқув топшириқларини тузиши ва улардан ўз ўрнида фойдаланиш йўллариини белгилаши лозим.

Бугунги кун талаблари ўқув машғулотлари сифатини ошириш масаласига янгича ёндашишни, бажарилган ишлар билан чекланмасдан, уни мунтазам равишда такомиллаштириш, янги услуб ва шакллариини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш вазифаларини қўймоқда. Жумладан, олий таълим муассасаларида ўқитиладиган барча фанлар бўйича ўқув машғулотларини янги муаммоли масалалар, топшириқлар, вазифалар билан бойитиш устида иш олиб бориш бош масалалардан бирига айланмоқда .

Ҳар бир таълим йўналиши бўйича: ўқув машғулотлари жараёнининг мантиқий-тузилиш шаклини (ўқув машғулотларини ташкил этишда кетма-кетлик) аниқлаш, уларни бевосита ҳаёт талабларига мослаштириш, муаммоли топшириқларни тузиш, улар асосида услубий тавсиялар ва кўрсатмаларни тайёрлаш, педагогик технологияларнинг замонавий турларини қўллаш, тажрибадан ўтказиш, натижаларига қараб, ўқув жараёнига жорий этиш, шу тариқа таълим олувчиларда касбий кўникма ва малакаларни шакллантириш ҳамда ривожлантиришга эришиш, педагоглар фаолиятини рағбатлантиришда барчага бир хил ёндашиш тамойилларидадан воз кечиш, унинг ўрнига фаоллигига ҳамда машғулотлар сифатини оширишга тааллуқли бўлган муайян ишининг сифати, ҳажмига қараб, моддий-маънавий рағбатлантириш лозим.

Бу борада, яъни ўқув машғулотини сифатини янги босқичга кўтариш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз: ўқитиладиган барча фанлар бўйича тайёрланган топшириқлар асосида ўқув машғулотларини ташкил этиш ва бошқариш, фанлар бўйича муаммоли топшириқларни

тайёрлашга малакали мутахассисларини жалб этиш, уларни тайёрлаш жараёнида муайян йўналиш бўйича фан, техника ва технология соҳаларида дунё миқёсида тан олинган янгиликлар, йўналишлар бўйича нашр этилган янги авлод адабиётларининг мазмун ва моҳиятини акс эттириш ва бошқалар. Замонавий ўқув машғулоти фақат ўқитишнинг метод ва шакллари билан чекланиб қолмай, балки таълим-тарбия, ривожлантириш мақсадларини амалга ошириш, педагог ва таълим олувчилар фаолиятида ҳамкорликни рўёбга чиқаришни талаб қилади [2]. Ўқув машғулоти қандай бўлиши, педагогларнинг ижодкорлигига ва маҳоратига боғлиқ.

Таълим олувчиларнинг билим эгаллаш жараёнини ташкил этиш учун педагоглар ўқув машғулотидаги тескари алоқаларни амалга ошириш керак. Бундай маҳоратга у таълим олувчилар билан мулоқат қилганда кузатувчанлиги, яхши ривожланган тасаввур ва чуқур мулоҳазали бўлгандагина эришади. Бунда тажрибали педагоглар паст ўзлаштирувчи таълим олувчиларни қуйидаги даражаларга ажратиши мумкин: билиш доираси паст (диққатсиз, хотираси ёмон, фикрлаш, мулоҳаза юритиш доираси яхши ривожланмаган), эмоционал-иродалигидаги камчиликлар (паст, ортиқча ҳаяжон, кунт йўқлиги), шахсий сифатларнинг яхши шаклланмаганлиги (билим олишга қизиқиш, мустақил иш юритиш, жавобгарлик, маъсулият).

Амалга ошириладиган ишларнинг самарали йўлини аниқлаш учун қуйидагиларга амал қилиш керак деб ҳисоблаймиз: тегишли меъёрга барчага тўғри келадиган ўқув машғулоти ташкил этиш, таълим олувчиларнинг индивидуал имкониятини ҳисобга олиш, машғулоти шакллари танлаб олиш, таълим олувчилар фаолияти турларини янгилаб бориш, вақтдан унумли фойдаланиш, ўқув машғулоти самарасини аста-секинлик билан ошириб бориш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Азизхўжаева Н.Н. «Замонавий педагогик технологиялар», Тошкент, 2002 й.
2. Алимов Н., Турматов Ж. Таълим олувчиларнинг ижодий қобилиятларини шакллантириш жараёнида муаммоли таълимнинг ўрни // Замонавий техника ва технологияларнинг долзарб

- муаммолари. Республика илмий-техник конференцияси материаллари. - Жиззах, 2008. -Б. 180-183.).
3. Аъзамов А., Юсупов А. Таълим олувчиларга билим беришда инновацион усуллардан фойдаланиш. Тошкент-2003.
 4. Исмоилова З.К. Таълим олувчиларнинг касбий педагогик малакаларини шакллантириш: дисс... п.ф.н. - Т.: 2000.- 133 б.
 5. Мавлянов А., Абдалова С., Юсупова Л. Интерфаол усуллардан фойдаланиб ўтиладиган машғулотларда таълим олувчиларнинг мустақил фикрлашини ривожлантириш. - Т.: Фан ва технология, 2009. - 102 б.

PHILOSOPHY

Воспитательное значение учения ФУТУВВАТ в современном обществе

Раббимова Феруза Шамсиддиновна

Независимый научный сотрудник Самаркандского государственного
института иностранных языков

rabbimovaferuza75@gmail.com

Аннотация.

В статье анализируются вопросы изучения учения ФУТУВВАТ и его социально-философской, мистико-философской сущности с позиций сегодняшнего дня, а также всестороннего исследования социальных, духовно-этических и воспитательных аспектов учения в построении современного общества.

Ключевые слова.

религия, ислам, ФУТУВВАТ, мистико-философской сущности, всестороннего исследования социальных, духовно-этических, воспитательных, современного общества.

В современном мире, в процессе глобализации, под разрушительным влиянием «массовой культуры», в борьбе с негативными пороками глобального характера, такими как «духовная нищета», «нравственный нигилизм», осуществляя принцип преемственности и современность в гармонии, духовное и духовное развитие науки суфизма, ирфана и футувата создает потребность в научном исследовании с философской точки зрения.

С этой точки зрения значение нравственности человека и его социальной активности, мировоззрения, которые считаются важными в футувватном обучении, внедрении в сознание молодежи сущности гуманистических идей, положительно влияющих на воспитание совершенной личности, вызывает необходимость всестороннего научно-теоретического исследования сущности высокой духовности, мистико-мистического мышления.

Хотя правила мужества своевременны, они помогают уберечь наш разум от ошибок. ФУТУВВАТ имеет свой свод правил, которые основаны на вере в Бога. Ахмад Югнаки в эпосе «Хибат-уль-хакаик» пишет: «Щедрые люди ценят

знания, поэтому они отдают все свое имущество и получают похвалу». Конечно, в то время как сегодня западные ученые используют термин «личный интерес» больше для обозначения философии общества, духовный голос в обществе может привести к целому ряду моральных пороков. Мы должны использовать материальное богатство для повышения духовности, как завещали наши предки. Углубленное изучение прошлых и настоящих верований укрепляет нашу веру и человечность.

Изменения в политических и социально-экономических отношениях общества оказывают значительное влияние на духовное состояние молодежи. Это является причиной того, что определенная часть молодежи не в состоянии адаптироваться к происходящим быстрым, турбулентным изменениям, некоторые из них впадают в депрессию и даже в нездоровые состояния. Дело в том, что понимание и воображение молодых людей на ранних этапах формирования убеждений и мировоззрений, в первую очередь, обусловлено ошибками и недостатками в процессе семейного воспитания. Ведь семья - это фактор, определяющий психическое состояние людей, а также их физическое здоровье.

Десять веков назад наши предки разработали идеальные обязанности детей по отношению к родителям, а также определили необходимые аспекты родительских обязанностей по отношению к ребенку. Воспитывать детей в вере, обучать их профессии, следить за тем, чтобы они смогли овладеть секретами науки. Тот факт, что наряду с наукой должна быть профессия, что правила рыночных и торговых отношений разработаны до мельчайших деталей, важен для их изучения, критического развития и формирования своеобразной национальной семейной культуры. Как говорят ученые: «Прежде чем принять закон, нужно быть нравственным, потому что мораль — это закон, придуманный человеком». Как сказал Пифагор: «Не ищи счастья вокруг себя, оно внутри тебя». Эта идея также была центром смелых идей. Этот пример также важен для нас. Являясь одной из основ религиозной духовности, она внесла неоценимый вклад в развитие человечества. Ни

превращение атеистической пропаганды в политику как врага прогресса, ни использование ее для достижения политического господства не могут отвлечь человечество от изначальных духовных принципов религии. Религия всегда живет как великое сокровище духовного мира человека. Человек обладает неограниченной властью контролировать свое тело и разум.

В двадцатом веке человечество добилось больших успехов в науке и технике, экономике и культуре. Были продемонстрированы несравненные возможности и творческий потенциал человека: ядерная энергетика, ракетостроение, космонавтика, теле- и радиосвязь, геновая инженерия, беспрецедентный экономический рост, компьютерный дизайн, развитие информированного общества. Есть и другая сторона прогресса, который мы наблюдаем сегодня. Проблемы в области духовности значительно усугубляются передачей бессмертных ценностей, которыми дорожили наши предки.

Современный китайский философ Чжан Шуо пропагандирует такие духовные идеи, как «единство всего сущего», «единство неба и человека», «единство человечества». Это близко к мнению, что правила Футуввата, которое ведет его к истине, а заблудшие отправляются в пропасть.

Все религии мира основаны на таких благородных понятиях, как доброта и братство. Также футувват основан на Сунне и шариате. Поэтому чистые религиозные учения всегда призывают людей к честности, непорочности, трудолюбию, человечности и состраданию.

Если мы посмотрим на историю, то увидим, что религиозные учения были источником духовной силы в обеспечении социального взаимодействия между членами общества и создании здоровой окружающей среды. Учение футувват поднимает борьбу между неверием и верой в статус совершенства человека, который не видит дальше материального мира. Совершенство человека оценивается его профессией и творчеством.

Гуманистические идеи доктрины футувват можно найти в «Кобус-намэ» Кайковуса. До создания «Кобус-намэ» Кайковус также познакомился с

жизнью культурных городов и футувватом своего времени. В частности, он посетил Бухару, Хорезм, Самарканд, беседовал с шейхами и учеными.

«Сиёсат-намэ» Низамульмулька, «Кутадгу Билиг» Юсуфа Хас Хаджиба, «Девони Лугатит Тюрк» Махмуда Кашгари, «Хиббатул хакайик» Ахмада Юнгнаки относятся к числу работ, выражающих специфические концепции учения футувват, такие как гуманизм и честность.

Учения футувват воплощают идеи человечности, в том числе столпы великодушия: Закрывайте уши от непристойных, непристойных слов, клеветнических сплетен, закрывайте глаза от того, что считается неприемлемым для глаз, прячьтесь от народного гнева, вытаскивайте ноги из мест, куда запрещено ходить, говорите то, что вызывает обиду и грех, и не вмешиваться в дела, которые приводят к страданиям. Прелюбодеяние — это нарушение завета футувват, а нечестие — это разрыв великодушия, то есть желания посвятить себя ближнему и не думать о последствиях, относиться ко всем смиренно и бескорыстно, а также проявлять милосердие, сострадание к людям, прощать грехи людей, самопожертвование (чтобы приблизиться к божественному). Пока сердце не избавится от забот, оно не станет местом дружеской любви. Условиями футуввата являются ислам, вера, интеллект, знания, благочестие, диета, искренность, милосердие, сострадание, верность, скромность, усердие, терпение, обитель, наставление, чистота души, великодушие, соблюдение шариата, почитание матери, служение учителю, поступки в соответствии с право ближнего, говорить только слово награды, знать больше, говорить меньше, требовать честности везде, соблюдать этикет приветствия, говорить с добротой и чистотой, благодарить, протягивать руку помощи угнетенным, обездоленным, сиротам, спрашивать о состоянии одиноких, действовать искренне, не предавать доверие, быть враждебным сатанинским похотям, не выходить за рамки справедливости, не терять чувства одобрения, ходить к больным, удаляться от зла, произносить имя Божье. Из этого следует, что учение футувват воплощает идеи гуманизма, основой которого является совершенство и самосознание человека.

В этот период ученые и педагоги собирались в медресе Бухары и Самарканда в атмосфере Восточного Ренессанса, чтобы обучать ученых. Футувват говорит: «Этот мир - место паломничества». Мы знаем, что долг ребенка перед родителями, ответственность родителей перед ребенком и воспитание определяют основу всей жизни человека. Футувват глубоко изучили профессию и ее секреты, уделяя особое внимание их вкладу в семью, время и культуру.

Жители Мавереннахра и Хорасана были гостеприимны и знали, что человеческая жизнь находится в центре философии существования. Они ценили накопление богатства посредством мужества и упорного труда. Ф.Тешнер процитировал следующее о гуманистических идеях футуввата: «Поймите смысл жизни Футуввата и начните процветать». Путь футувват был послан Богом, чтобы помочь людям найти путь добра. Футувват — это энергетический корень, дерево и плод, Бог послал это знание в сердца. Законы футуввата, выбранные из божественного закона. Законы футуввата содержат критерии гуманизма, духовного совершенства, человечности. Футувват — это путь безграничных знаний и щедрости, мудрости, к хорошим качествам и человечности.

Литература

1. Франс Тешнер (Franz Taeshner). *Zunfte und Bruderschaften in islam.* -Munchen, 1979.
2. Нажмиддин Комилов. Тасаввуф-Т., 1996.
3. Аннамари Шиммел (Annemarie Schimmel). *Mystische Dimensionen des Islam.* Munchen, 1995.
4. Улсулмоний Кайкавус. Қобуснома. –Т., 1986.
5. Хусайин Фоиз Кошифий. Футувватномаи сулоний. –Т., 1994.
6. Rizaev, I. (2021). Liberalization of the social system: constructive and destructive aspects. *TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(4), 58-64.
7. Ulmasjonovich, K. S. (2021). Mystical and Philosophical Foundations of Human Interaction. *Middle European Scientific Bulletin*, 19, 358-364.
8. Alikulov X., Naqqulov N. Q. Духовная зрелость и философское мышление зависимость развития // *Theoretical & Applied Science.* – 2020. – №. 4. – С. 164-167.
9. Naqqulov Nabijon Qahramonovich. (2022). Worthy descendants of the samarkandians: enlighteners jadids. *World Bulletin of Social Sciences*, 13, 37-40. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/1317>
10. Сафаров А. И., Хаккулов Н. К. Свойственные качества совершенному человеку в суфизме // *Современная наука как социально-политический фактор развития государства.* – 2019. – С. 48-50.

11. Шадиев Р. Суфизм в духовной жизни народов Средней Азии в IX–XIII вв.: дис.... доктора. филос. наук. –Самарканд, 1993.–С. 120 //Э. Наджибулои. – 1993.
12. Шодиев Р. Т. Суфизм в духовной жизни Средней Азии (IX-XII вв) [Sufism in the spiritual life of Central Asia (IX-XII centuries)] //Автореф. Докторской диссертации. – 1993.
13. Шодиев Р. Т. Критический анализ нравственных норм среднеазиатского суфизма. – 1983.
14. Tohirovich S. R., Adirasulovich K. S. Explanation of Lust and Patience In" Hikmats" Of Khoja Ahmed Yasawi //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 9. – С. 229-233.
15. Muhammadievich G. O. Methods of Using National Ideas and Values in The Struggle Against Spiritual Threat in Society //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 2s. – С. 326-332.
16. Хамдамов И. А. Илм-фан тарқакқиётида мирзо улўғбек илмий мероси ва “зижи жадиди гурагоний” асарининг тугтан ўрни //философия и жизнь международный журнал. – 2022. – №. SI-1.
17. Хамдамов И. А. Темурийлар даври таълим тизими //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 707-710.
18. Хамдамов И. Мирзо Улўғбек даврида илм-фан ва маданиятнинг юксалишининг ижтимоий-фалсафий омиллари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 40-47.
19. Азизкулов А. А. Хусайн воиз кошифий–крупный представитель учения суфизма //Традиционный ислам в России и выдающийся башкирский ученый-теолог, просветитель мусульманского мира шейх Зайнулла Расулев: Материалы международной научной конференции. – 2018. – С. 25.
20. Азизкулов А. А., Рузимуродов С. М. Газали о значении ума в человеческой деятельности //Paradigmata poznani. – 2014. – №. 2. – С. 43-46.

PSYCHOLOGY

The tendency to deviant behavior as a factor contributing to the formation of destructive religiosity

Alyona G. Ayrapetova,

National University of Uzbekistan

The theses consider various approaches to classifying deviant behavior. The terminological definitions of the concepts of “deviance” and “delinquency” are presented. Models of human behavioral reactions within various forms of deviant behavior are demonstrated.

Key words: social norms, behavior, deviance, delinquency, personality orientation, dominant motive, dominant need, adaptation, conformism, addiction, aggressive behavior, behavioral act, behavioral pattern.

Human behavior in society is delimited by public norms regulating social relations, which are implemented in educational, labor, household, leisure and other activities, in the process of interpersonal communication with relatives, friends, colleagues, members of educational collectives and other people. These public norms represent certain rules of human behavior, the violation of which refers to deviant or delinquent behavior and is condemned by society.

Deviance and delinquency have been studied for quite a long time by sociologists and psychologists (A.M. Andreev, L.A. Apanasyuk, N.A. Baranovsky, Ya.I. Gilinsky, T.A. Donskikh, E.V. Zmanovskaya, Ts.P. Korolenko, V.D. Mendelevich, N.V. Morozova, R.K. Merton, G.S. Ostapenko, V.A. Popov, L.B. Schneider, V.I. Shchedrina, M. Juergensmeyer et al.)

According to the terminological definition, deviant behavior is considered as a stable behavior of a person deviating from socio-psychological and moral norms, presented either as an erroneous antisocial pattern of conflict resolution, manifested in violation of socially accepted norms, or in damage caused to public well-being (antisocial consequences) and to oneself (autodestructive consequences).

Delinquent behavior is the antisocial illegal behavior of an individual, embodied in his misdemeanors (actions or inaction) that harm both individual citizens and society as a whole. “Delinquency” in its semantic meaning correlates with “deviance” as

illegal antisocial behavior of an individual, however, its concept is much narrower, since the specified behavior of an individual implies a mandatory violation of not only social, but also legal norms, which entails the imposition of constitutional, administrative, disciplinary, substantive, civil, and also criminal law measures.

“A characteristic marker of deviant behavior is its relationship with the general orientation of the personality - a dynamic system of consistently characterizing motives, - notes deviantologist N.V. Morozova. Taking into account the fact that the individual system of motives is represented by primary (dominant) and secondary (playing a secondary role) motives, any deviant behavior must be considered in relation to the dominant motives and needs” [1].

An important sign of delinquent behavior is the increased public danger of this type of deviant behavior, since, for example, as a result of violation of religious norms, the nature and degree of public danger may not only be local in nature, but also pose a threat to public safety.

In modern psychology, there are different approaches to classifying deviant behavior according to complexity and content due to the fact that psychology, medicine and criminology consider behaviors considered deviations differently.

R.K. Merton, within the framework of his theory of structural functionalism, created one of the first sociological classifications of human behavioral reactions (1938) [2]. His model consists of five ways of adapting an individual to the conditions existing in society, expressed by reactions, some of which are a kind of deviant behavior:

- conformity (subordination) - subordination of social goals and means of achieving them, even by renouncing own beliefs, behavior within the framework of generally recognized roles;
- innovation - acceptance of society's goals and submission to them, but rejection of the achievement means;
- ritualism - rejection of the goals of society, but acceptance of the means to achieve these goals;

- retretism (withdrawal) - a type of adaptation of individuals to a society that they do not accept, disagreement with the goals and means of achieving them, withdrawal from society (various addictions and deviations);
- rebellion - is a complete denial of the goals and means of achieving them proclaimed by society, replacing them with new goals and means, an attempt to establish a new social order.

V.I. Shchedrin divides deviations into two levels: pre-criminal - violations of moral norms and rules of conduct that do not pose a serious public danger, and criminogenic - the commission of actions and deeds expressed in criminal criminally punishable acts) [3].

V.D. Mendelevich classifies deviant behavior depending on the ways an individual interacts with reality and violates certain norms of society (Fig. 1) [4].

Fig.1. Classification of deviant behavior of V.D. Mendelevich.

E.V. Zmanovskaya offers a three-dimensional model of deviant behavior (Fig. 2).

Fig.2. Classification of deviant behavior of E.V. Zmanovskaya.

E.V. Zmanovskaya interprets antisocial behavior as evading the fulfillment of moral norms, directly threatening the well-being of interpersonal relationships, manifested as aggressive behavior, sexual deviations, involvement in gambling for money. Antisocial means behavior that contradicts legal norms, threatens the social order and well-being of people around, including any actions and omissions prohibited by law. Autodestructive behavior implies behavior that deviates from psychological norms, threatens the integrity and development of the personality itself and manifests itself in religious addiction, sectarianism, extremism, terrorism [5].

Ts.P. Korolenko and T.A. Donskikh developed their own model of deviant behavior based on the components of destructiveness:

- externally destructive behavior:
 - addictive form - the use of specific substances or activities in order to escape from reality and get the desired emotions;
 - antisocial form - actions that violate existing laws and the rights of other people in the form of illegal, antisocial, immoral and immoral behavior;
- intra-destructive behavior:
 - suicidal form - behavior with an increased risk of suicide;
 - conformist form - behavior devoid of individuality, focused exclusively on external authorities;
 - narcissistic form - behavior driven by a sense of superiority and exclusivity;
 - fanatical form - behavior in the form of blind adherence to any idea, views;
 - autistic form - withdrawal into oneself, isolation from people and the surrounding reality [6].

Doctor of Sociological Sciences N.A. Baranovsky notes that deviance manifests itself in the ability to form, plan, make decisions and commit illegal actions that lead to socially negative consequences [7]. In this regard, deviant behavior should be considered as a motivated act, which is accompanied by non-compliance with generally accepted cultural and social norms, causing harm to others and leads to public assessment and condemnation. The forms of its manifestation are an

individual social act, a sequence of acts and a social phenomenon that includes many behavioral acts with their stability during the historical period and territorial prevalence.

The tendency to deviant behavior is considered in the context of the problem of the formation of religious extremist attitudes among young people in connection with the violent opposition of "We - They". M. Juergensmeyer, American professor of sociology, notes that religious extremist organizations demand maximum return from everyone in the confrontation between "Good" and "Evil" [8].

The justification for the deviant behavior of religious extremists can be considered their attitude to the existing society as "unfair", "vicious", "sinful", limiting their rights to fight for the "true" faith. The motivation is the desire to get out of it and become a member of another society that allows and encourages this activity, without taking into account the fact that this activity is based on rule violation, counterproductive, dysfunctional and delinquent behavior.

In conclusion, we would like to note that the formation of religious extremist attitudes, especially among young people, is accompanied by a deviation from the natural state of the cognitive system and the psyche of young people. The reasons for this may be non-standard reactions to external stimuli that provoke the emergence of stable, emotionally saturated images. This causes feelings of hatred and aggression against representatives of other faiths. In young people with a tendency to deviant behavior in these situations, the likelihood of a disorder in the functioning of consciousness increases, which leads to the emergence of ideas and behavioral patterns that deviate from the social norm.

Literature

1. Morozova N.V. Psychological features of school disadaptation of high school students: abstract. - Moscow, 1996. - p.18.
2. Merton R.K. Social structure and anomie / Translated from French by E.A. Samarskaya; edited by M. N. Gretskey. - Moscow: "Progress", 1966. - p. 299-313.
3. Shchedrina V.I. The concept and forms of delinquent behavior. Kursk, 2007. – p. 119-122.
4. Mendeleevich V.D. Psychology of deviant behavior. Study guide. - St. Petersburg, 2005. - p. 76-78, 82-84.
5. Zmanovskaya E.V. Deviantology. Psychology of deviant behavior. Moscow: "Academy", 2004. - 288 p.

6. Korolenko Ts.P., Donskikh T.A. Seven paths to disaster: Destructive behavior in the modern world. - Novosibirsk, 1990. - p. 86.
7. Baranovsky N.A. Anti-deviant policy. Theory and social practice. Minsk: “Belorusskaya nauka”, 2011. - p.42.
8. Van der Heyden P. Religious dependence: subtle destruction of the soul // Pastoral Psychology, 1999. Vol.47, No. 4. - p. 293-302.

STATE AND LAW

Ўзбекистонда юридик-техник нормалар: мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари

Яшнарьбеков Анвар Яшнарьбекович

Тошкент давлат юридик университети
муस्ताқил изланувчиси

Тошкент, Ўзбекистон
anvar7110@mail.ru

Аннотация

Мақолада Ўзбекистонда юридик-техник нормаларнинг аҳамияти, мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари илмий таҳлил қилинган.

Шунингдек, мақолада диссертация тадқиқоти давомида мазкур соҳада аниқланган муаммоларни ҳал этиш юзасидан илмий асосланган тақлифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: юридик-техник нормалар, глобал иқлим ўзгаришлари, табиий ресурслар, техник стандартлаштириш, регламентлаш.

Инсоннинг ташқи олам ва ундаги предметларга нисбатан муносабати инсоният ибтидосидан шаклланганлиги ва ривожланиб келаётганлиги маълум. Инсоннинг яшаш учун уй-жой қуриши, бу жараёнда дов-дарахтлардан, тошлардан фойдаланиши, кийим-кечак учун ҳайвон териларининг қўлланилиши инсон ва табиат ўртасидаги муносабатлар сифатида юридик-техник нормаларнинг дастлабки кўринишлари бўлган. Бундай муносабатлар дастлабки даврларда муайян таваккалчиликлар, маълум тажриба ва кўникмалар асосида шаклланган бўлса, инсоният цивилизацияси билан бирга ривожланиб борган, натижада маълум бир қоидалар асосида тартибга солиш зарурати юзага келган.

Инсоннинг табиат ва техникага, ўзини ўраб турган ташқи олам ва ундаги предметларга, ҳодисаларга нисбатан муносабатини тартибга солиш, уларни тадқиқ қилиш илм-фан, техника жадал ривожланиб бораётган кейинги даврларда долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Айниқса, “**инсон ва табиат**”, “**инсон ва техника**”, “**инсон ва ишлаб чиқариш**” муносабатларидаги

оқилона нисбатнинг бузилиши дунё ҳамжамиятида глобал иқлим ўзгариши, чиқинди ва экологик муаммолар, ўрмон ёнғинлари каби салбий оқибатларга сабаб бўлаётган бир шароитда мазкур вазифаларни самарали ҳал қилиниши янада аҳамиятлидир.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китоблари бўйича, бугунги кунда чиқиндининг 800 дан ортиқ тури қайд этилган бўлиб, келажакда чиқиндининг тур кўрсаткичи бунданда юқорига қараб ўсиши мумкин. Энергетика, рангли ва қора металлургия, кимё саноати ва қурилиш индустриясида фойдаланиладиган материаллардан ҳосил бўлган чиқиндилар атроф-муҳитни ифлослантирувчи асосий манбага айланмоқда. Уларни эътиборсиз қолдириш эса табиий ресурслар ва табиатнинг кутилмаган ўзгаришларига сабаб бўлади. Чунки ҳатто табиий хомашёдан тайёрланган маҳсулотнинг ҳам ерга сингиб, қўшилиб кетиши узок вақт давом этадиган жараён ҳисобланади. Масалан, қоғоз чиқиндига айланганидан сўнг фақат уч ойдан кейингина чирий бошлайди. Пластик, полиэтилен халтачаларнинг биологик компонентларга тўлиқ ажралиши учун 400-450 йил талаб этилса, шиша фақат миллион йилдан кейингина тўла йўқолиши мумкин⁵.

Ушбу ўринда айрим статистик маълумотларни келтириб ўтишни лозим деб ҳисоблаймиз. Бутунжаҳон метеорология ташкилоти маълумотларига кўра, бугунги кунгача глобал йиллик ўртача ҳаво ҳарорати 1880 йилдаги даражадан 1°C га ортган. Ўзбекистонда худди шу давр учун ўртача йиллик ҳаво ҳарорати 1,6°C га кўтарилган. Бутунжаҳон ёввойи табиат (WWF), Global Footprint Network жамғармалари ва Лондоннинг зоологик жамияти мутахассислари ҳамкорликда ўтказган тадқиқот натижаларига кўра, 1970 йилдан буён Ердаги ёввойи ҳайвон ва қушларнинг сони 3,43 минг турга, тирик сайёранинг индекси эса 52 фоизга камайган, яъни ҳавода ва қуруқликда яшайдиган жониворлар тури 76 фоизга, ер устида яшайдиганлар ва сувда истиқомат қиладиганлар

⁵ Эргашев Э. Чиқинди билан боғлиқ ишларни амалга ошириш соҳасини бошқаришнинг назарий-ҳуқуқий масалалари / Жамиятни ислоҳ қилиш ва жиноятчиликка қарши курашнинг долзарб масалалари: Илмий мақолалар тўплами / Нашрга тайёрловчилар: Олий ўқув юртдан кейинги таълим факультети. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. Б.-251.

сони 39 фоизга қисқарган. Ҳар йили инсон фаолияти оқибатида 11 млн. гектар тропик ўрмонлар кесилиб, нобуд бўлади. Бу ўрмонларни тиклаш борасидаги ишлардан 10 баробар кўпдир. Ҳар куни атмосферага 60 миллион тоннага яқин карбонат ангидрид чиқарилиб, бу ҳавонинг исишига, ўз навбатида эса Дунё океанидаги сув сатҳининг кўтарилишига олиб келмоқда⁶.

Иқлим ўзгариши билан боғлиқ ўсиб бораётган глобал таҳдидларга комплекс жавоб қайтариш мақсадида 2015 йил 12 декабрда Парижда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг иқлим ўзгаришлари бўйича доиравий конвенциясига бағишланган конференциянинг 21-сессиясида Париж битими⁷нинг қабул қилиниши ҳам мазкур соҳадаги муаммоларнинг долзарб аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Эътиборли жиҳати шундаки, қайд этиб ўтилган масалалар бутун дунё ҳамжамияти олдида турган долзарб муаммолардан биридир.

Бизнинг фикримизча, дунё ҳамжамиятидаги ҳар бир мамлакат **“инсон ва табиат”**, **“инсон ва техника”**, **“инсон ва ишлаб чиқариш”** каби муносабатларни тартибга солувчи юридик-техник нормалар соҳасида мавжуд муаммоларни чуқур ўрганиши, уларни бартараф этиш чораларини кўриши зарур. Республикамизда юридик-техник нормалар соҳасида норматив-ҳуқуқий асослар етарлича шакллантирилган бўлсада, бироқ мазкур соҳада самарали ҳал қилиниши лозим бўлган бир қатор муаммолар мавжуд.

Биринчидан, **“инсон ва табиат”** муносабатларида табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳасида бир қатор муаммолар яққол намоён бўлмоқда. Хусусан, жаҳон фан-техника тараққиёти жадал ривожланиши муносабати билан табиий заҳиралардан хўжалик мақсадларида тобора кўпроқ фойдаланилаётганлиги, дунё аҳолиси йилдан-йилга ўсиб бориб, кўпроқ миқдорда озиқ-овқат, ёқилғи, кийим-кечак ва бошқа нарсаларни ишлаб

⁶ Интернет расмий маълумотлари: WWF: <https://ria.ru/world/20140930/1026174819.html> .

⁷ Настоящее Соглашение ратифицировано Законом Республики Узбекистан от 2 октября 2018 года «О ратификации Парижского соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)». (Вступило в силу для Республики Узбекистан 9 декабря 2018 года)

чиқариш талаб қилинаётганлиги, бу эса ўрмонлар эгаллаб турган майдонларнинг жадал суръатларда қисқаришига, табиатга нисбатан кўр-кўрона муносабат, дов-дарахтларнинг рухсатсиз кесиб ташланиши, нобуд қилиниши каби салбий ҳолатлар кейинги даврда долзарб муаммолардан бирига айланмоқда.

Мазкур ҳолатлар юридик-техник нормаларга оид қонунчилик соҳасида ҳуқуқ ижодкорлигини ривожлантириш, такомиллаштириш, уни қўллаш, ижросини таъминлаш масалаларида бир қатор муаммолар мавжуд эканлигини намоён қилмоқда.

Иккинчидан, юридик-техник нормалар қўлланиладиган барча соҳаларга рақамлаштириш тизими ҳали тўлиқ татбиқ қилинмаган. Маълумки, дунё ҳамжамиятида барча соҳаларда ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ва оммалаштириш билан боғлиқ бўлган масалалар жадал суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Мазкур тенденция билан уйғун олиб бориладиган рақамлаштириш жараёнлари давлат идоралари ва фуқаролик жамияти институтлари, иқтисодий ва ижтимоий соҳа, илм-фан ва таълим йўналишларида ўз ифодасини топмоқда. Соҳа олимларидан Н.Иминованинг таъкидлашича, мазкур жараёнлар инсониятга ўз салоҳиятидан янада тўлиқ фойдаланиш имкониятини беради, барқарор иқтисодий ўсиш, фаровонлик даражасини ошириш, демократия, тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш мақсадларига эришишга катта ёрдам беради⁸.

Давлатимиз Раҳбари **Ш.М.Мирзиёев** томонидан 2021 йил 22 сентябрь куни тармоқ ва ҳудудларда рақамли иқтисодиёт ҳамда электрон ҳуқуқматни жорий қилиш масалалари бўйича ўтган видеоселектор йиғилишида «...тармоқ ва ҳудуд раҳбарлари рақамлаштиришсиз натижа, ривожланиш бўлмаслигини тушуниб етиши шарт. Барча даражадаги раҳбарлар буни ўзига кундалик вазифа сифатида белгилаб, рақамлаштириш соҳасини алифбосидан бошлаб чуқур ўрганиши керак», - дея алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

⁸ Иминова Н. Ўзбекистонда рақамлаштириш жараёнларининг ривожланиши / “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020 yil. Б.175.

Мисол тариқасида, рақамлаштириш қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳам маҳсулот етиштириш ҳажмини ошириш, сувни тежаш имконини янада кенгайтириш, масофадан туриб иш жараёнини назорат қилиш ва бошқариш, ишлатиладиган ўғитларни, кимёвий моддаларни тежаш каби имкониятларни юзага келтиради. Юридик-техник нормаларнинг катта тармоғи бўлиши ишлаб чиқариш ва саноат соҳасида эса энергия самарадорлигининг, энергия тежамкорлигининг етарли даражада эмаслиги, ҳали-ҳануз саноат соҳаси замонавий технологиялар билан тўлиқ қайта жиҳозламаганлиги каби муаммолар мазкур йўналишлар ҳам рақамлаштириш тизимига ўтиш билан узвий боғлиқ бўлиб қолаётганлигини кўрсатади.

Учинчидан, юридик-техник нормаларнинг катта гуруҳи тааллуқли бўлган стандартлаштириш, техник регламентлар соҳаларидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни халқаро талабларга уйғунлаштириш йўналишидаги мавжуд муаммолар ҳам айни вақтда муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Тадқиқотимиз давомида республикамизда кимё технологиялари, нефт ва газ саноати, электротехника саноати, енгилсаноат (тўқимачилик ва чарм), озиқ-овқат саноати, қурилиш саноати, металлургия, алоқа ва ахборот технологиялари, атроф муҳитни муҳофаза қилиш, машинасозлик, соғлиқни сақлашга оид жами 25508 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат мавжудлиги, мазкур ҳужжатлар 2019-2023 йиллар давомида халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш режалаштирилганлиги, ҳозирда 18655 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат халқаро стандартларга уйғунлаштирилганлигини, бу эса мос равишда 73 фоизни ташкил қилаётганлиги ўрганилди. Бу, албатта, ижобий натижа, бироқ иқтисодиётда муҳим аҳамиятга эга бўлган стандартлаштириш соҳасида бу жараёнлар янада тезлаштирилиши мақсадга мувофиқ. Чунки бунинг замирида маҳсулотлар, жараёнлар, ишлар ва хизматларнинг аҳолининг ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулкига, атроф муҳит учун хавфсизлиги, ресурсларни тежаш масалаларида истеъмолчилар ва давлат манфаатларини ҳимоя қилиш, маҳсулотларнинг ўзаро алмашинувчанлигини ва бир-бирига мос келишини таъминлаш, фан ва техника тараққиёти даражасига, шунингдек аҳолининг ҳамда халқ хўжалигининг эҳтиёжларига мувофиқ ҳолда

маҳсулот сифатини ҳамда рақобат қила олиш имконини ошириш; барча турдаги ресурслар тежалишига қўмаклашиш, ишлаб чиқаришнинг техник-иқтисодий кўрсаткичларини яхшилаш; табиий ва техноген фалокатлар ҳамда бошқа фавқулодда вазиятлар юзага келиш хавф-хатарини ҳисобга олган ҳолда халқ хўжалиги объектларининг хавфсизлигини таъминлаш каби устувор мақсадлар ётади.

Тўртинчидан, юридик-техник нормаларни ишлаб чиқиш, уларни ҳуқуқий тартибга солиш билан боғлиқ муаммолар. Ҳурматли Президентимиз **Ш.М.Мирзиёев** таъкидлаганларидек: **“...барчамиз бир ҳақиқатни унутмаслигимиз керак: қонуннинг бирдан-бир манбаи ва муаллифи том маънода халқ бўлиши шарт. Ҳар бир қонун лойиҳаси юзасидан фикр ва таклифларни қуйидан – фуқаролардан, жойлардаги Халқ депутатлари кенгашларидан олиш тартибини кенг жорий қилиш зарур. Қонунларни қабул қилиш жараёнида уларни аҳоли ўртасида ҳар томонлама муҳокама қилиш тизимидан самарали фойдаланишимиз керак”**⁹.

Юридик-техник нормаларни ишлаб чиқиш, ҳуқуқий тартибга солишда юқорида келтирилган Давлатимиз Раҳбарининг устувор кўрсатмаси, олим ва мутахассисларнинг фикрларидан келиб чиққан ҳолда қайд этиш жоизки, мазкур соҳада норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш тўғрисидаги таклифларни кўриб чиқиш ва уни тайёрлаш ҳақида қарор қабул қилиш, лойиҳа тайёрлашни ташкилий-техникавий ва молиявий жиҳатдан таъминлаш, зарур материаллар ва ахборот тўплаш, лойиҳанинг концепцияси баён қилинган тушунтириш хатини ишлаб чиқиш, лойиҳани тузиш, ҳуқуқий ва бошқа зарур экспертиза ўтказиш масалаларида фуқаролар, нодавлат-нотижорат ташкилотлар, жамоатчилик вакиллари кенг жалб қилиш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мукамал, сифатли ва зиддиятлардан холи, коллизия нормаларсиз яратилишида эса, фуқароларнинг ҳам бевосита

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига мурожаатномаси / Халқ сўзи. 2019 йил. 23 декабрь.

ёхуд билвосита иштирокларини кенгайтириш муҳим масалалардан биридир. Ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти шаклланишида ҳар қандай норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг мақбуллиги, мукамаллиги, халқчиллиги ва самарадорлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эгадир. Шу боис, ҳам бу фаолият ижодий жараён ҳисобланади.

Бешинчидан, юридик-техник нормаларни амалга ошириш ва қўллаш билан боғлиқ муаммолар. Маълумки, инсон ҳаёти ташқи олам предметлари билан узвий боғлиқ. Юридик-техник нормалар воситасида тартибга солинадиган мазкур муносабатлар, айти вақтда мураккаб ва серқирра жараён ҳисобланади. Қайд этиш лозимки, юридик-техник нормалар бевосита амалга оширилган тақдирдагина жамият ва инсонлар учун фойдали ва манфаатли бўлади. Бу эса, ўз навбатида, ҳуқуқни тўғри амалга оширишга узвий боғлиқ. Агар ҳуқуқ татбиқ этилмаса, инсонлар ҳатти-ҳаракатида ўзининг мужассам ифодасини топмаса, ижтимоий тартибга солувчи восита сифатидаги қийматини йўқотади. Юридик-техник нормаларни амалга оширишни ҳам фактик жиҳатдан уч шаклда ифодалаш мумкин, яъни ҳуқуқ нормаларига риоя қилиш, ҳуқуқ нормаларида кўрсатилган мажбуриятларнинг бажарилиши ва ҳуқуқдан фойдаланиш.

Олтинчидан, юридик-техник нормаларнинг мазмун-моҳиятини англаш ва тушуниш билан боғлиқ муаммолар. Тадқиқот давомида биз томонимиздан инсонлар орасида юридик-техник нормаларни тушуниш, бундай нормалар ҳақида тасаввур мавжудлиги хусусида ижтимоий сўров ўтказилди.

“Техникадан фойдаланиш билан боғлиқ бахтсиз ҳодисалар кўпроқ нимага боғлиқ?”, - деган саволимизга респондентларнинг 60,3 фоизи **қондаларга риоя қилмасликка**, 20,5 фоизи **эҳтиётсизликка**, 19,2 фоизи **билмасликка боғлиқ** деб жавоб беришди.

Юридик-техник нормаларга амал қилиш билан боғлиқ салбий муносабатлар, ўз навбатида, уларга риоя қилишнинг янги механизмларини яратиш, жавобгарлик чораларини қайта кўриб чиқиш, инсонларнинг ҳуқуқий

маданиятини юксалтириш чораларини кучайтириш каби долзарб вазифаларнинг самарали ечимларини ишлаб чиқишни тақозо қилмоқда.

Еттинчидан, «яшил иқтисодиёт»ни ривожлантириш учун инновацион ечимларни жорий этишда кичик бизнес субъектлари иштирокининг етарли эмаслиги мамлакатни барқарор ривожлантириш соҳасидаги устувор миллий мақсадлар ва вазифаларга эришишда тўсиқ бўлиб турган муаммолардан биридир. Кичик бизнесни юридик-техник нормалар билан тартибга солинадиган муносабатларга тўлақонли жалб қилиш, албатта, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ушбу йўналишда янада ривожлантиришни тақозо қилади. Ушбу соҳада кичик бизнес субъектларига имкониятлар яратиш, имтиёзлар бериш йўналишида зарур норматив-ҳужжатлар қайта кўриб чиқилиши, такомиллаштирилиши долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Тежамкор энергия, муқобил энергия соҳаларини яққол мисол сифатида келтириб ўтиш мумкин.

Саккизинчидан, юқорида қайд этиб ўтилган муаммолардан ташқари, юридик-техник нормалар соҳасини ривожлантириш масаласида малакали кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш, малакасини ошириш йўналишлари ҳам олдимизда турган муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Шу билан бирга аҳолининг коммунал-маиший хизматлар билан таъминланиш даражасини ошириш, энг аввало, янги ичимлик суви тармоқларини қуриш, тежамкор ва самарали замонавий технологияларни босқичма-босқич жорий этиш орқали қишлоқ жойларда аҳолининг тоза ичимлик суви билан таъминлашни тубдан яхшилаш; одамларнинг экологик хавфсиз муҳитда яшашини таъминлаш, маиший чиқиндиларни қайта ишлаш комплексларини қуриш ва модернизация қилиш, уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, аҳолини чиқиндини йўқ қилиш бўйича замонавий объектлар билан таъминлаш; аҳолига транспорт хизмати кўрсатишни тубдан яхшилаш, йўловчи ташиш хавфсизлигини ошириш ва атроф муҳитга зарарли моддалар чиқишини камайтириш каби амалий муаммолар ҳам мавжудки, бундай муҳим вазифалар юридик-техник нормаларга оид қонунчилик базасини янада такомиллаштириш билан ижобий ҳал қилиниши мумкин.

Тўққизинчидан, юридик-техник нормаларга риоя қилиниши устидан жамоатчилик назорати институтини ривожлантириш ҳам долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Дарахт кесиш, атроф-муҳитни ифлослантириш, чиқинди улоқтириш каби салбий ҳолатларни бартараф қилинишида фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари томонидан олиб бориладиган жамоатчилик назоратининг аниқ норматив асослари ва механизмлари қонунчиликда ўз ифодасини топиши муҳим.

Юқоридаги қайд этиб ўтилган фикрлардан қуйидаги хулосаларга келинди:

республикамизда юридик-техник нормаларни такомиллаштириш йўналиши бугунги илм-фан, техника жадал ривожланиб бораётган даврда долзарб вазифалардан бири ҳисобланади; айниқса, “инсон ва табиат”, “инсон ва техника”, “инсон ва ишлаб чиқариш” муносабатларидаги оқилона нисбатнинг бузилиши дунё ҳамжамиятида глобал иқлим ўзгариши, чиқинди ва экологик муаммолар, ўрмон ёнғинлари каби муаммоларга, салбий оқибатларга сабаб бўлаётган бир шароитда мазкур вазифаларни самарали ҳал қилиниши янада аҳамиятлидир;

юридик-техник нормалар билан қамраб олинadиган барча соҳалар бугунги кунда рақамлаштириш тизимига ўтказилиши энергия тежамкорлики, ресурсларни тежаш, улардан оқилона фойдаланиш, инсон саломатлиги, унинг хавфсизлигини таъминлаш каби нуқтаи-назарларга мувофиқ заруратга айланган;

юридик-техник нормаларга риоя қилиниши, юридик-техник нормаларни қўллаш, уларни амалга ошириш масалаларида янги замонавий, самарали механизмларни жорий қилиш, норматив-ҳуқуқий базани ривожлантириш йўналишлари кун тартибидеги долзарб вазифалардан бири;

юридик-техник нормаларни ишлаб чиқиш, жорий қилиш йўналишларида, энг аввало, фуқаролар, жамоатчилик фикрини ўрганиш, уларни норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ифодалаш муҳим масалалардан биридир.

TECHNOLOGY

Распознавание на основе изображения лиц

Ф.А. Абдушукуров

Ташкентский международный Университет КИМЁ

f.abdushukurov@ytit.uz

Abstract. In this article, we explore libraries for the C# programming language to track and recognize faces. Explanations of the Viola Jones method and Haar primitives. Some statistics are shown. Recognition comes with a certain probability and comparison with the data from the photo. The definition is given, as well as the results of preliminary tests on the creation of a control concept based on the analysis of a drawing of a person's face. The article identifies key definitions related to identifying the essence of this technology, as well as its use in life or anywhere else. The article shows how you can create a face recognition program using the C# programming language and the EmguCV library.

Keywords: OpenCV libraries, Viola Jones method, neural networks, tracking, programming languages, recognition.

Некоторые эксперты из образовательного, а также научного общества выражают заинтересованность к преимуществам, которые ученики имеют все шансы приобрести, обучаясь кодированию, вне зависимости от сферы его предстоящей профессиональной деятельности. В этом сценарии кодирование считается не самоцелью, а прибором для развития иных навыков и усовершенствования результатов преподавания и мотивации обучающихся [1].

Технологии машинного распознавания лиц развивались очень активно с середины прошлого века, но только сейчас они стали по-настоящему хорошо работать. Причин тому три: 1 появились действительно мощные компьютеры способны справиться с этой задачей, 2 появились базы данных с нашими фотографиями и 3, конечно, произошёл большой, прорыв в области нейросетей. Мы могли бы использовать натренированный нейросети, но это слишком дорого, долго и ресурсоемко, поэтому для обнаружения лица используется очень простой метод виолы Джонса.

Задача объектов примитива Хаара находить более светлые и тёмные области на изображении, характерные конкретно для человеческих лиц. Характерных признаков много, но не только у человеческих лиц могут быть подобные паттерны. Поэтому алгоритм работает в несколько этапов. Сначала находится первый признак система понимает, в этой области может быть лицо. Тогда она начинает там же искать второй признак, а потом третий. И если в одной области найдено три признака, уже можно с уверенностью сказать да, это лицо. После чего система получает область изображения, в котором есть только лицо. Получив область для анализа, в дело вступает биометрические алгоритмы. Он расставляет на лице антропометрические точки, по которым впоследствии и будут вычислять индивидуальные характеристики человека, разрез глаз, форма носа, подбородка, расстояние между ними и прочее. Таких признаков может быть много, вплоть до нескольких 1000.

В идеале нужно лицо, которое смотрит прямо на камеру. Такое бывает редко, особенно если нужно распознать лицо человека из толпы. Поэтому система производит дополнительно преобразование изображения, устраняя поворот и наклон головы. В дело вступает сеть, которая присваивает каждому лицу вектор признаков. Это просто какое-то число, которое складывается из суммы характеристик лица, расстояние между опорными точками текстура определенных областей на лице и прочее [2].

Для создания нашей программы мы будем использовать среду для программирования Visual Studio и язык программирования C#. Создаем форму Windows Forms и добавляем необходимые нам кнопки и т.д. Получается следующая форма как показана на рисунке 1.

Рис 1. Форма приложения.

В первую очередь перед тем, как начать писать код нам нужно добавить необходимые нам пакеты и библиотеки. Чтобы добавить нужные нам пакеты мы заходим в пункт в раздел NuGet через обозреватель решений либо через вкладку Средства-Диспетчер пакетов NuGet-Управление пакетами NuGet для решения....

После добавляем следующий пакет: EmguCV by emgu. Данный пакет нам необходим для обработки изображений OpenCV (OpenCV-open source computer vision library (библиотека компьютерного зрения)). EmguCV поможет нам вызвать функцию OpenCV из различных языков совместимых с .Net. Далее необходимо добавить следующие библиотеки, в основном это библиотеки добавленного нами пакета EmguCV [3].

Далее для каждого Buttona и PictureBox пишем необходимые нам коды используя пакет EmguCV. В итоге получаем рабочую платформу для распознавания лиц как показано на рисунке 2.

Рис 2. Итоговый результат программы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ольга Райс, Елена Карпенко. Интерактивные технологии в обучении. Педагогика нового времени. Ridero. 2020. 80 стр.
2. Андрей Земцов. Алгоритмы распознавания лиц. Lambert Academic Publishing. 2011. Стр.128.
3. Кухарев Г.А., Каменская Ю.Н., Матвеев Н.Л. Методы обработки и распознавания изображений лиц в задачах биометрии. Политехника. 2013. Стр.388.

Visualization of the process of deformation of sturgeons under three-layer spatial loads

Javkhanov Dilshodbek Xusanovich

TUIT (501-21 group master)

This paper introduces a deep neural network-based method, i.e., DeepOrganNet, to generate and visualize fully high-fidelity 3D / 4D organ geometric models from single-view medical images with complicated background in real time. Traditional 3D / 4D medical image reconstruction requires near hundreds of projections, which cost insufferable computational time and deliver undesirable high imaging / radiation dose to human subjects. Moreover, it always needs further notorious processes to segment or extract the accurate 3D organ models subsequently. The computational time and imaging dose can be reduced by decreasing the number of projections, but the reconstructed image quality is degraded accordingly. To our knowledge, there is no method directly and explicitly reconstructing multiple 3D organ meshes from a single 2D medical grayscale image on the fly. Given single-view 2D medical images, e.g., 3D / 4D-CT projections or X-ray images, our end-to-end DeepOrganNet framework can efficiently and effectively reconstruct 3D / 4D lung models with a variety of geometric shapes by learning the smooth deformation fields from multiple templates based on a trevorite tensor-product deformation technique, leveraging an informative latent descriptor extracted from input 2D images. The proposed method can guarantee to generate high-quality and high-fidelity manifold meshes for 3D / 4D lung models; while, all current deep learning-based approaches on the shape reconstruction from a single image cannot. The major contributions of this work are to accurately reconstruct the 3D organ shapes from 2D single-view projection, significantly improve the procedure time to allow on-the-fly visualization, and dramatically reduce the imaging dose for human subjects. Experimental results are evaluated and compared with the traditional reconstruction method and the state-of-the-art in deep learning, by using extensive 3D and 4D examples, including both synthetic phantom and real patient datasets. The efficiency of the proposed method shows that it only needs several milliseconds to generate organ meshes with 10K vertices, which has a great potential to be used in real-time

image guided radiation therapy (IGRT). Cone beam computed tomography (CBCT) has become increasingly important in cancer radiotherapy for understanding the anatomical structure of organs and pinpointing tumors during the treatments. Integrated CBCT is an important and convenient tool for patient positioning, verification, and visualization in image guided radiation therapy (IGRT). Traditional high-quality CBCT image reconstruction requires near hundreds of projections, which consequently deliver undesired high imaging / radiation dose to patients as well. The high imaging dose to healthy organs in CBCT scans is a crucial clinical concern. Practically, the imaging dose in CBCT can be reduced by reducing the number of X-ray projections and lowering tube voltage setting. On the other hand, due to the limited number of projections, the image quality is highly degraded in 3D-CBCT reconstructed by conventional methods, such as Feld Kamp-Davis-Kress (FDK) (plenty of artifacts and noises with lower accuracy). Several strategies have been proposed to enhance the image quality of reconstructed CBCT. One major kind of approaches is to use iterative image reconstruction algorithms, such as simultaneous algebraic reconstruction technique (SART), total variation (TV) minimization, and prior image constraint techniques. Recently, there is an emerging trend to generate 3D models by deep neural network in computer vision, computer graphics, and visualization communities, in which the 3D shapes can be captured and represented from the input raw data of different formats such as 3D point clouds, 3D volumes, multi-view 2D images, etc. Among them, deriving the 3D shape from a single view is fundamental and very challenging. Recently, deep learning techniques have been developed to generate / reconstruct 3D shapes from a single RGB natural image (e.g., photograph). Their 3D shape outputs from the neural network can be represented in different formats, such as a volume, point cloud, or surface mesh. However, these methods either require complicated post-processing to generate the surface models [9,14], or have non-manifold and invalid surface elements. In order to build the bridge to directly generate the 3D shape meshes from a single 2D medical grayscale image on the fly, in this work, we present a deep neural network-based method, i.e., Deep Organ Net, to generate and visualize high-

fidelity fully 3D / 4D organ geometric models from single-view medical images, e.g., 3D /4D-CBCT projections, by learning the smooth deformation fields based on a trevorite tensor-product deformation technique. Experimental results are evaluated and compared with the traditional reconstruction method and the state-of-the-art in deep learning, by using extensive 3D and 4D examples, including both synthetic phantom and real patient datasets. The key contributions of our work are as follows:

- It proposes an end-to-end deep learning method with a light weight and effective neural network to reconstruct multiple high-fidelity 3D organ meshes with a variety of geometric shapes from a single view medical image with complicated background and noises.
- The propose Dorgan reconstruction network simultaneously learns the optimal selection and the best smooth deformation from multiple templates via a trivariate tensor-product deformation technique, i.e., free-form deformation (FFD), to match the query 2D image.
- To our knowledge, it is the first time using deep learning frame work to generate multiple 3 Dorgan meshes (such as left and right lungs in our application) from a single-view medical image.

Volumetric Image Reconstruction Methods Li et al. utilized a deformable image registration method to compute deformation vector fields (DVF) for the reference of a lung motion model. Then, a principal component analysis (PCA) based lung motion model has been applied to generate a motion vector field so as to reconstruct a volumetric image and locate 3D tumor from a single CBCT / X-ray projection. The algorithm was implemented on graphics processing unit (GPU) to achieve real-time efficiency. However, there are limitation soft their method, such as a line a relationship between the image intensity of the computed and measured projection images may not be accurate. Some pre-processing's for DVF computation is needed. The framework settings are not fully automatically and practical for clinical use. The single-view reconstruction suffers from an ill-posed problem because only one angle data is used in the reconstruction. To alleviate this issue, Liu et al. tried a wavelet-based reconstruction approach to the acquired singe-view measurements, but the

reconstruction quality is still not satisfactory for clinical applications. Recently, Henzler et al. proposed a convolutional encoder-decoder network to reconstruct a 3D volume from a 2D single-view cranial X-ray image. The direct coarse output is then improved to higher resolution by post fusion. The resulting 3D structure is still embedded in a 3D volume and the 3D shapes can only be shown by volume rendering with the manual-setting isosurface threshold.

REFERENCES

1. A. Andersen and A. Kak. Simultaneous algebraic reconstruction technique (SART): a superior implementation of the ART algorithm. *Ultrasonic Imaging*, 6(1):81–94, 1984.
2. F. Bernardini, J. Mittleman, H. Rushmeier, C. Silva, and G. Taubin. The ball-pivoting algorithm for surface reconstruction. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 5(4):349–359, 1999.
3. M. Botsch, L. Kobbelt, M. Pauly, P. Alliez, and B. L'evy. *Polygon mesh processing*. AK Peters/CRC Press, 2010.
4. R. Brock, A. Docef, and M. Murphy. Reconstruction of a cone-beam CT image via forward iterative projection matching. *Medical Physics*, 37(12):6212–6220, 2010.
- 5 J. Carreira, S. Vicente, L. Agapito, and J. Batista. Lifting object detection datasets into 3D. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 38(7):1342–1355, 2016.

Digital modeling of objects with fractal structure based on artificial intelligence systems

Djurayeva Madina Muxiddin qizi

TUIT 501-21 group master

The universe, with its fractal structure patterns, includes infinite array of elements interacting in complex systems, while manifesting adaptability, self-organization and sensitivity to the external environment. A fractal system is also a nonlinear, complex and interactive system capable of adapting to a vague environment where Fractional Calculus (FC) reflects the actual state properties of the related systems which have latent and unforeseeable variations, so it enables integration and differentiation. Correspondingly, Fractal Artificial Intelligence (Fractal AI) allows the derivation of novel computational methods related to complex data and the respective advancements in computation, employed to make critical decisions, extract hidden information from the dynamics of complex system, quantizing processes and accelerating experiments by performing big data analyses for exploration in line with the modern science paradigm. Within this framework, fractal, fractional calculus, quantum, wavelet and entropy-based applications are some of the most widely used methods to solve the related multifaceted problems; and fractal-based analysis relies on self-similarity and contractively with iterative function systems.

The key objective of this Special Issue is directed towards the new developments based on fractal, fractional calculus and multivariate fractional methods in conjunction with their applications in complex systems, including the theoretical and numerical dimensions. Robust solutions for problems of complex systems, thus, tend to have dynamic, nonlinear, nondifferentiable, transient and chaotic properties. We have attempted to define artificial intelligence through discussion of its major areas of research and application. This survey reveals a young and promising field of study whose primary concern is finding an effective way to understand and apply intelligent problem solving, planning, and communication skills to a wide range of practical problems. In spite of the variety of problems addressed in artificial

intelligence research, a number of important features emerge that seem common to all divisions of the field; these include:

1. The use of computers to do reasoning, pattern recognition, learning, or some other form of inference.
2. A focus on problems that do not respond to algorithmic solutions. This underlies the reliance on heuristic search as an AI problem-solving technique.
3. A concern with problem solving using inexact, missing, or poorly defined information and the use of representational formalisms that enable the programmer to compensate for these problems.
4. Reasoning about the significant qualitative features of a situation.
5. An attempt to deal with issues of semantic meaning as well as syntactic form.
6. Answers that are neither exact nor optimal, but are in some sense “sufficient”. This is a result of the essential reliance on heuristic problem-solving methods in situations where optimal or exact results are either too expensive or not possible.
7. The use of large amounts of domain-specific knowledge in solving problems. This is the basis of expert systems.

8. The use of meta-level knowledge to effect more sophisticated control of problem-solving strategies. Although this is a very difficult problem, addressed in relatively few current systems, it is emerging as an essential area of research.

We hope that this introduction provides some feel for the overall structure and significance of the field of artificial intelligence. We also hope that the brief discussions of such technical issues as search and representation were not excessively cryptic and obscure; they are developed in proper detail throughout the remainder of the book, but included here to demonstrate their significance in the general organization of the field. As we mentioned in the discussion of agent-oriented problem solving, objects take on meaning through their relationships with other objects. This is equally true of the facts, theories, and techniques that constitute a field of scientific study. We have intended to give a sense of those interrelationships, so that when the separate technical themes of artificial intelligence are presented, they will find their place in a developing understanding of the overall

substance and directions of the field. We are guided in this process by an observation made by Gregory Bateson (1979), the psychologist and systems theorist:

Break the pattern which connects the items of learning and you necessarily destroy all quality.

REFERENCES

- 1.(Dennett 1978),
2. Mental Models (Johnson-Laird 1983),
3. Elbow Room (Dennett 1984), The Body in the Mind (Johnson 1987),
4. Consciousness Explained (Dennett 1991), and Darwin's Dangerous Idea (Dennett 1995),
5. Prehistory of Android Epistemology (Glymour, Ford, and Hayes 1995a),
6. Sweet Dreems (Dennett 2006).

Object modeling with conic splines

Axmatov Raxmatillo Akramovich

TUIT (501-21 group master)

This paper contributes towards modeling for the designing of objects in the areas of Computer Graphics (CG), Computer-Aided Design (CAD), Computer-Aided Manufacturing (CAM), and Computer-Aided Engineering (CAE). It provides a modeling technique for the designing of objects. The model is based on a conic-like curve (rational quadratics) method and provides an extra degree of freedom to the user to fine tune the shape of the design to the satisfactory level. The 2D curve model has then been extended for the designing of 3D objects to produce fancy objects. The scheme has been also extended to automate the degree of freedom when a reverse engineering is required for images of the objects. A heuristic technique of genetic algorithm is applied to find optimal values of shape parameters in the description of conics. Object modeling is an important area of Computer Graphics (CG), Computer-Aided Design (CAD), Computer-Aided Manufacturing (CAM), and Computer-Aided Engineering (CAE). No matter, it is designing of an aircraft or an outline of a font, most of the objects are being designed through computers. This area of study has attracted many scientists to work for different industries including engineering works, medical, entertainment, etc. Since the advent of computers, numerous authors have discovered various methodologies in various disciplines. This research is mainly concerned for the designing of 2D objects composed of curve outlines and then it is extended for the 3D objects based on rectangular domain. It is in continuation of the spline introduced in. Spline curves and surfaces play significant role in the construction and re-construction of objects. The splines including Beta-splines, Nu-splines, and weighted Nu-splines make a good contribution to CG, CAD, CAM, CAE, and Geometric Modeling. A reasonable amount of literature is available on this subject. Various other forms of splines are also available in the literature. For example, conic presentation can be found in, cubic B-splines can be seen in, and B-splines work can be searched in. The usefulness of rational splines can also not be denied, much

of work has been done in this direction. For brevity, the reader is referred to. In, rational cubic spline, with derivatives based on control points, was discovered. This spline method has the feature of local interval shape control. This paper has used a different alternative interpolant which is rational quadratic in its description, but serves in the same manner as the rational cubic spline. It is computationally economical and achieves equivalently fine results. All the features of cubic or rational cubic splines can be characterized by this quadratic method. Particularly, it holds the feature of local interval shape control as in. Thus, any type of plane or space curve can be designed with having a strong control over the intervals of control points. In addition, the scheme has the following properties which may lead to a more useful approach to curve design in CAD, CAM, CAE, Computer Graphics, and Geometric Modeling:

The rational quadratic curve scheme is extendable to its rational bi-quadratic counterpart for the designing or re-designing of 3D objects. The paper, in addition to curve design method, also proposes a surface design scheme. This has been achieved by extending the proposed rational quadratic curve scheme to its rational bi-quadratic counterpart. The presentation of surface model is mainly a tensor product surface model. It is simple in its description and useful for the designing of 3D objects. The outline of the remainder of the paper is as follows. The mention of the piecewise rational quadratic interpolant is made in Section 2. This section describes the parametric rational quadratic spline interpolation scheme. Analysis of the design curve, regarding various geometric features, is made in Section 3. The effect of shape control analysis is described in Section 4. The construction of 3D surfaces has been briefly explained pictorially in Section 5. Section 6 concludes the paper.

2. Design Curve In this section, piecewise rational quadratic functions are presented to be used for curve designing and fitting. The rational quadratic is targeted to provide C^1 continuity. It is also required that the quadratic curve presentation is extended towards its surface designing counterpart. shape controlling piecewise rational quadratic interpolation scheme, to design 2D and 3D objects, has been proposed. The scheme offers a possible and feasible way in which the shape of the

objects may be altered by the user. Such a scheme can make a useful addition to an interactive design package in a CG/CAD/CAM/CAE environment. It provides the users complete control over the curve segments and surface patches to modify the shape to achieve a model object. The changes will be local and that the shape will change in a stable manner. The scheme is quite simple, easy to implement and computationally economical as compared to its cubic and bi-cubic counter parts. The authors are thinking to extend the scheme for various applications including font designing, image outline capture, modeling animation paths, and others.

REFERENCES

- [1] J. A. Gregory, and P.K. Yuen, an arbitrary mesh network scheme using rational splines, in: T. Lyche and L.L. Schumaker (eds.), *Mathematical Methods in Computer Aided Geometric Design II*, Academic Press, 321-329, 1992.
- [2] J. A. Gregory, M. Sarfraz, and P.K. Yuen, Curves and Surfaces for Computer Aided Design using Rational Cu-bic Splines, *Engineering with Computers*, 11:94 102, 1995.
- [3] J. Hoschek, Circular splines, *Computer-Aided Design*, 24:611-618, 1992.

Axborotga tahdid va boshqa firibgarlik holatlarini oldini olishda o`zbekistonda amalga oshirilayotgan islohatlar

Mualiflar: **Abdusamatova Shaxodat Xojiakbar qizi¹,**
Mannonov Asliddin Akbar o`g`li²

¹Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali qoshidag akademik litsey
informatika va axborot texnologiyalari o`qituvchisi
tel: +998(93) 375 – 42 - 15 e-mail: abdusamatovashahodat@gmail.com,

²Al Xorazimiy nomidagi TATU kiberxavsizlik fakulteti talabasi tel: +998(97) 960-
03 - 02, e-mail: asliddinmannonov0980@gmail.com .

Annotatsiya

Ushbu maqolada axborot xavsizligiga bo`ladigan har qandey holatlarga qonunchilikdagi huquqiy baholash va uning tahlili keltirilgan.

Kalit so`zlar: axborotga tahdid, firibgarlik holatlari, kiber jinoyatchilik, raqamli ma'lumotlar.

Kompyuter bilan bog'liq jinoyatlar shaxsiy yoki moliyaviy manfaat yoki oldindan rejalashtirilgan qasdan zarar yetkazish holatini sodir etilgan kiber-faol jinoyatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu turkumga kiritilgan kiberjinoyatlar jinoyatchining "kompyuter tizimidan yoki raqamli qurilmadan foydalanish orqali bajarilgan ish uslubiga xos bo'lgan harakatlar eng keng tarqalganlaridandir, yani ular kompyuter texnologiyasidan jinoyat sodir etishning bosh quroli sifatida foydalanadilar. Hozirgi kunda eng keng tarqalgan foydalanuvchi axborotiga tahdid va firibgarlik ishlarining quyidagi asosiy shakllari mavjud:

– **Kompyuter bilan bog'liq firibgarlik yoki qalbakilashtirish** yani bu turdagi jinoyatlar kompyuterdan ayni bir hujjat, ma'lumot, valyuta yoki boshqalarni qalbakilashtirish, aynan nusxasini tayyorlash, aslida mavjud bo`lmagan ma'lumotlarni yaratish va tarqatish bilan bog`liq bo`lgan jinoyatlar misol bo`lishi mumkin;

– **Kompyuter bilan bog'liq shaxsiy huquqbuzarliklar**- bu turdagi huquqbuzarliklar, o`z shaxsiy ma'lumotlarini qasdan noto`g`ri ko`rsatish, ularni o`zgartirish, mavjud bo`lmagan ma'lumotlarni qo`shish va boshqa turdagi firibgarlik jinoyatlari misol bo`lishi mumkin;

– **Spam yuborish yoki yuborishni nazorat qilish**- bu turdagi jinoyatlar boshqa foydalanuvchilarni imkoniyatlarini cheklash yoki buni nazorat qilish shu asosida imkoniyatlardan qayta foydalanish uchu firibgarlik yo`li bilan pul talab qilish, boshqa umumiy tarmoq foydalanuvchilariga halaqit beish va boshqa tahdidli firibgarlik jinoyatlari misol bo`lishi mumkin

– **Kompyuter bilan bog'liq mualliflik huquqi yoki savdo belgisi bilan bog'liq huquqbuzarliklar**- bu u turdagi jinoyatlarga mashhur savdo nomlaridan foydalanish yoki mualliflik huquqini qasdan yoki qo`pol ravishda buzish bilan bog`liq bo`lgan jinoiy holatlar misol bo`lishi mumkin.

– **Kompyuterga zarar yetkazadigan dasturlar bilan bog'liq harakatlar** bunday dasturlar kichik guruhlar yoki yakka shaxs tomonidan pul ishlash, fribgarlik yoki tahdid, tovlamahilik uchun yaratiladi va uni foydalanuchi turli zararlangan tarmoq, fleshka yoki shunga o`xshash urilmaladan be ihtiyor yoki qasdan ko`chirib olishi bilan bog`liq bo`lgan jinoyatlar misol bo`ladi.

– Kompyuter bilan bog'liq so'rov yoki bolalarni tiklash bilan bog`liq jinoyatlar bu turdagi jinoyatlar foydalanuvchini qiziqtirishi mumkin bo`lgan so`rovnomalar anketalar tayyorlash, ularni tarqatish va uning natijalaridan g`arazli maqsadlarda foydalanish bilan bog`liq bo`lgan jinoyatlar misol bo`ladi.

Yuqorida sanab o`tilgan tipga kiruvchi jinoyatlar hozirgi kunda ko`p uchramoqda va ko`plab insonlar undan jabirlanmoqda, shunday holatlarni oldini olish uchun mamlakatimiz miqiyosida ham xalqaro miqiyosida ham ko`plab cheklovlar va qonun hujjatlari ishlab chiqilganki jinoyatchilarga jazo muqarradir

Har qanday jinoyatga O`zbekiston Respublikasi qonunchiligida munosib huquqiy baho berilgan, jumladan axborot xavsizligi sohasidagi firibgarliklar ham bundan mustasno emas. 19 oktyabr 2022-yilda prezidentimiz tomonidan «O`zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o`zgartish va qo`shimchalar kiritish to`g`risida»gi qonunni imzoladi. Unga ko`ra qonun bilan firibgarlikni axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etganlik uchun javobgarlik kuchaytirildi. Endilikda ushbu qilmish BHMning 300 baravari (90 mln so`m)dan 400 baravari (120 mln)gacha jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud

muayyan huquqdan mahrum etib 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bunga qadar Jinoyat kodeksining 168-moddasi ikkinchi qismi «v» bandiga ko`ra, firibgarlik kompyuter texnikasi vositalaridan foydalanib sodir etilgan bo`lsa, 30 mln so`mdan 90 mln so`mgacha jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanardi. Shuningdek, Ma'muriy javobgarlik to`g`risidagi kodeksga moddiy madaniy meros obektlariga nisbatan hurmatsizlik bilan munosabatda bo`lganlik uchun javobgarlik kiritildi. Endilikda huquqbuzarlik og`irlashtiruvchi holatlarda 15 sutka ma'muriy qamoqqa olishga yoki BHM 20 baravaridan 30 baravarigacha jarima solishga sabab bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maykl Kobb “GDPR muvofiqligini ta'minlash uchun 7 ta eng yaxshi amaliyot”
2. “Kiberjinoyatchilikka qarshi kiberxavfsizlik” Abdurasul IMINOV, IIV Akademiyasi Axborot texnologiyalari kafedrasini boshlig'i, podpolkovnik
3. “Xavfsizlik texnologiyalari bo'yicha qo'llanma va 2022 yilgi tendentsiyalar” elektron qo'llanma

CONTENTS

ECONOMY

- Gulixon Karimova** - Organizational and legal form of entrepreneurship. 3
Каржавова Хуршида Абдумаликовна - Хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши - ижтимоий-иқтисодий барқарорлик таъминланишига замин яратади. 6
Одилова Дилноза Барнаевна. - Олий таълимда миллий инновацион тизимнинг ўрни. ... 11

GEOGRAPHY

- Tillyakhojaeva Z. D.** - Nosogeographic situation. Increase in the number of weather-sensitive diseases in the face of climate change. 14

MEDICINE

- Хакимов М.Ш., Асатуллаев Ж.Р., Элмуратов И.У., Жуманазаров А.У., Матризаев Т.Ж., Каримов Р.А., Муродов А.М.** - Роль лапароскопии в выборе лечебной тактики при острой хирургической патологии органов брюшной полости. 18
Razakov A.Zh. Abdukayumov A.A. Nazirov F.N. - Detection of vestibular and audiological disorders in patients with chronic suppurative otitis media. 20
Kurbonova Z.Ch., Sayfutdinova Z.A., Muhammadiev X.G., Xashimova G.T. - Experimental substantiation of the use of hypoxia-inducible factor (HIF-1 α) for the development of toxic hepatitis. 23
Akhmedov Shavkat Qurbanalievich, Sattarov Jahonbek Erkin ugli. - The benefits of ultraviolet light use among psoriasis recurrences. 27
Исмоилов Х.И., Сафарова Ш.У., Хамидов И. С. - Частота развития и структура стоматологической патологии у детей с Хроническим вирусным гепатитом С. 31

PEDAGOGY

- Sayfullayeva Nozima Baxodirovna** - Maktab matematika darslarida masala- misollar yechish orqali o`quvchilarga turli kasblarga oid ma`lumotlarni singdirish. 33
Ибрагимова Зебинисо Шухратовна - Ўқувчилар маънавиятини музейлар воситасида ривожлантиришда маданий меросларнинг ўрни. 38
Тоштемирова Муаззам - Биологияни ўқитишда ўқувчиларда компетенцияларни шакллантириш. 41
Эрназаров Алишер Эргашевич - Дарс машғулотларида мақсад ва вазифаларни аниқлашнинг ўзига хос хусусиятлари. 45

PHILOSOPHY

- Раббимова Феруза Шамсиддиновна** - Воспитательное значение учения футувват в современном обществе. 49

PSYCHOLOGY

- Alyona G. Ayrapetova.** - The tendency to deviant behavior as a factor contributing to the formation of destructive religiosity. 55

STATE AND LAW

- Яшнарьбеков Анвар Яшнарьбекович.** - Ўзбекистонда юридик-техник нормалар: мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари. 61

TECHNOLOGY

- Ф.А. Абдушукуров** - Распознавание на основе изображения лиц. 70
Javkhanov Dilshodbek Xusanovich. - Visualization of the process of deformation of sturgeons under three-layer spatial loads. 73

Djurayeva Madina Muxiddin qizi. - Digital modeling of objects with fractal structure based on artificial intelligence systems.77

Axmatov Raxmatillo Akramovich. - Object modeling with conic splines.80

Abdusamatova Shaxodat Xojjakbar qizi, Mannonov Asliddin Akbar o`g`li. - Axborotga tahdid va boshqa firibgarlik holatlarini oldini olishda o`zbekistonda amalga oshirilayotgan islohatlar.83